

2008
-
2009

FUNCONSERVATION

RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO DA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE LARES

De 20 Outubro de 2008 a 30 de Abril de 2009
e 14 de Maio de 2009

Coordenação: Doutora Alexandra Figueiredo
Arqueólogo de Campo: Dr. Tiago Lino

FUNConservation

ÍNDICE

Introdução	3
Meios utilizados, duração dos trabalhos de campo e condição do sítio ou sítio antes de iniciados os trabalhos	4
Objectivos.....	6
Descrição da estratégia da intervenção (Metodologia).....	6
Localização e caracterizações gerais da área.....	8
Principais características da área de intervenção	9
Contextos Antrópicos da Zona Envolvente.....	9
Estratigrafia – Estudos Geotécnicos	10
Resultados	14
Bibliografia.....	15
ANEXOS	17

RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO
ARQUEOLÓGICO DA CENTRAL DE CICLO COMBINADO DE LARES

INTRODUÇÃO

Projecto: Central de Ciclo Combinado de Lares

Entidade consultante:

CC de Lares - ACE

Av. Beira Rio, Lares

3090-648 Figueira da Foz

Telf. 233 408 140 / Fax. 233 408 141

Entidade consultada:

Departamento de Arqueologia

Funconservation, Lda

R. da Fonte 28^a, 2300-024 Junceira

Telm. 931134684

Localização: Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000 (folha nº 239) Lat. 40°07'450 / Long. 08°46'300'

As primeiras visitas da empresa à obra deram-se em finais de Setembro, tendo sido apresentado um plano de trabalhos arqueológico e o respectivo orçamento. Após a adjudicação, a 6 de Outubro, procedeu-se à realização do projecto e pedido de autorização do acompanhamento arqueológico à entidade de tutela, tendo estas sido autorizadas. Desta forma, o presente relatório de trabalhos reporta-se ao acompanhamento arqueológico que se encontra a decorrer desde o dia 20 de Outubro de 2008, na Central de Ciclo Combinado de Lares, freguesia de Vila Verde, concelho de Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

A presente empreitada foi alvo de um Estudo de Impacte Ambiental (E.I.A.) cujo parecer favorável à construção da Central de Ciclo Combinado foi dado pela Declaração de Impacte Ambiental (D.I.A.).

No seguimento destes trabalhos, a 1ª fase de acompanhamento (terraplanagens e aumento de cota na área de implantação da central com terras de empréstimo) foi realizada pelo arqueólogo Dr. Carlos Alberto Chaves.

Tal como os anteriores, o trabalho de acompanhamento visou implementar medidas minimizadoras no âmbito da salvaguarda do património – neste caso específico também aplicado a ambientes húmidos e subaquáticos, as quais passaram, entretanto, por uma prospecção directa, cujo relatório foi já apresentado à entidade de tutela – sendo que actualmente o presente relatório se concerne ao acompanhamento da área da micro-tunelacção e restantes acções que envolvem perfurações, revolvimento de terras e/ou outras de cariz também intrusivo da CCLares.

MEIOS UTILIZADOS, DURAÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO E CONDIÇÃO DO SÍTIO OU SÍTIO ANTES DE INICIADOS OS TRABALHOS

No decorrer dos trabalhos de acompanhamento o arqueólogo de campo utilizou os seguintes materiais:

- Escala de 50cm;
- Seta de Norte;
- Caderno de Campo;
- Máquina Fotográfica digital *Olympus*, modelo “µ700”; 7.1 px;
- Fita métrica de 30 metros;
- Bússola;
- Computador portátil TOSHIBA Satellite, série M40X;
- Disco Rígido portátil de 250Gb;
- EPI's - Equipamento Individual de Protecção (colete reflector, óculos de protecção, capacete, calçado de protecção);
- Carta Militar de Portugal do Instituto Cartográfico do Exército, Folhas 239 e 249;

*

Os trabalhos de acompanhamento arqueológico tiveram início no dia 20 de Outubro de 2008, tendo terminado a 30 de Abril, somente foi realizado novo acompanhamento, por um dia, no dia 14 de Maio de 2009.

A área de trabalhos de construção encontra-se dividida por várias parcelas, correspondendo cada uma delas a empresas distintas, conforme a especialidade e competência de cada uma.

O nosso acompanhamento, ainda que abranjesse genericamente a totalidade de acções que envolviam contacto directo com o solo, e que foram apresentadas ao IGESPAR, no plano prévio de trabalhos do pedido de autorização, dirigiu-se, com mais incidência, para os trabalhos da “tomada de água”.

A execução desta frente de trabalho esteve a cargo do consórcio “Seth - Opway”, cujo engenheiro responsável se encontrou regularmente em contacto com o arqueólogo presente em campo.

Conforme dita o relatório final da 1ª fase (CHAVES; pp. 4-5) da construção da Central de Ciclo Combinado de Lares foram efectuados acompanhamentos durante a demolição da antiga fábrica de Carboneto até então aí instalada, escavação e extracção de terras contaminadas da antiga fábrica a uma cota negativa de 3 metros de profundidade, extracção, transporte e aplicação de terras de empréstimo para rectificação das aberturas provocadas por essa mesma extracção e aumento da cota em toda a área da obra até uma altimetria (y) positiva de aproximadamente 2 metros, em média.

A obra encontra-se no seu estado intermédio de construção, tendo realizado já várias actividades tal como constam do plano de trabalhos da obra.

O acompanhamento efectuado prendeu-se com o plano de trabalhos e as acções identificadas aquando do pedido de autorização enviado á entidade de tutela. No entanto, como os trabalhos efectivos de acompanhamento só se iniciaram após algum tempo do envio da proposta e os trabalhos em obra prosseguiram, parte desses trabalhos não foram cumpridos.

Segue o quadro das acções apresentadas com a indicação dos trabalhos onde se registou acompanhamento arqueológico:

Plano de trabalhos de acompanhamento tendo por referência o plano da obra	Mês em que as acções decorreram	Tipo de acompanhamento¹	Acomp. realizado
11 – Alargamento da berma Norte da estrada do rio	Setembro	Permanente	Não
12 – Aterro para plataforma de acesso	Setembro	Permanente	Não
15 – Execução do aterro do lado Sul	Outubro	Permanente	Não
16 – Execução de pista até à zona dos trabalhos	Outubro	Temporário	Não
22, 35, 44 – Escavação no interior das paredes moldadas	Outubro - Janeiro	Permanente	Sim
30, 75 – Execução de aterro para estabelecimento de plataforma de trabalho	Fevereiro	Permanente	Sim
76 – Movimentos de terras – Escavação + enrocamentos	Novembro - Março	Permanente	Sim
77 – Execução de taludes em enrocamento	Dezembro - Fevereiro	Temporário	Sim
78 – Execução de colchões Reno	Fevereiro - Março	Permanente	Sim
85, 97 – Escavação no interior da ensecadeira	Outubro - Dezembro	Permanente	Sim

¹ O tipo de acompanhamento permanente refere-se ao acompanhamento de tempo integral do decorrer da obra em questão. O temporário refere-se ao acompanhamento do trabalho em que se verificarem somente remeximentos de terra, pois este tipo de trabalho/tarefa exposta no plano de trabalhos envolve outras actividades ligadas, mas que não exigem necessariamente acompanhamento (construção de estruturas de apoio, etc).

101 – Aterro do poço de saída	Janeiro - Fevereiro	Temporário	Sim
-------------------------------	---------------------	------------	-----

Outros trabalhos onde foi necessário a realização de acompanhamento arqueológico:

Reposição de taludes	Abril	Permanente	Trabalhos não previstos inicialmente
Escavação da vala de cablagem eléctrica	Maio	Temporário	
Micro-tunelações	Outubro-Fevereiro	Permanente	

De forma a colmatar os trabalhos em curso, enquanto medida minimizadora, aquando do início do nosso acompanhamento, as terras que foram anteriormente revolvidas, foram revistas superficialmente.

OBJECTIVOS

O principal objectivo destes trabalhos foi acompanhar permanentemente todas as acções que directa ou indirectamente se relacionaram com o subsolo (mesmo que algumas destas acções tenham sido superficiais), de forma a assegurar a salvaguarda de todos os vestígios de interesse patrimonial e arqueológico que pudessem surgir, no decorrer desta fase de execução do projecto.

Este acompanhamento visou salvaguardar eventuais impactos que as acções executantes da presente obra pudessem vir a gerar.

Assim sendo, foram cumpridas na sua totalidade as medidas proteccionistas e minimizadoras impostas pela D.I.A. (Junho – 2006) e apresentadas ao IGESPAR.

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA DA INTERVENÇÃO (METODOLOGIA)

Como *modus faciendi* deste acompanhamento evidenciaram-se coerentes os seguintes procedimentos metodológicos:

- Acompanhamento directo em campo de todos os trabalhos que estivessem estritamente implicados no contacto, invasão e/ou movimentação de terras;
- Em caso de necessidade realizaram-se algumas prospecções de campo nas zonas envolventes/periféricas;

- Recolha bibliográfica e oral adjuvante a um melhor conhecimento da realidade contextual arqueológica, histórica e patrimonial local;

No seguimento da aplicação destes procedimentos considerou-se necessário proporcionar de forma indirecta, ou até mesmo directa, medidas pedagógicas de sensibilização às pessoas mais directamente envolvidas com as áreas acompanhadas (encarregados, manobreadores de máquinas, entre outros) de forma a minimizar acções inconscientes ou involuntárias, que prejudiquem qualquer vestígio de interesse arqueológico que pudesse surgir, bem como o fornecimento de informação simplificada sobre procedimentos a tomar em caso de eventual aparecimento de vestígios.

Assim, o acompanhamento arqueológico efectuou-se com as metodologias tidas por convenientes, as quais foram aplicadas caso a caso. Basicamente o trabalho consistiu no acompanhamento dos trabalhos identificados, por um técnico especializado em arqueologia,, no sentido de identificar e classificar os eventuais vestígios arqueológicos.

No âmbito dos trabalhos e já apresentados em relatórios anteriores, o acompanhamento arqueológico incluiu a descrição dos trabalhos, compreensão estratigráfica e registo gráfico e fotográfico, bem como a recolha do espólio total verificado durante o acompanhamento, a sua limpeza, marcação e armazenamento. O registo dos vestígios encontrados incluiu: nº de inventário, local do achado, contexto, tipo de material e sua classificação, descrição, estado de conservação, etc.

Os materiais, ainda que recentes e sem interesse histórico-arqueológico, foram, como proposto inicialmente, entregues ao Museu Municipal Santos Rocha.

Procedimento Metodológico Diário

Cada dia de acompanhamento correspondeu a trabalho de campo complementado com trabalho de gabinete. O caderno de campo utilizado serviu de suporte a toda informação recolhida. Os registos foram acompanhados de esquemas e croquis ilustrativos e explicativos. Com o apoio da equipa de topografia, presente do local, conseguimos ter acesso, sempre que foi necessário, à georeferenciação dos locais pretendidos.

Relativamente ao registo fotográfico, este foi executado sempre que se verificou necessário. As fotografias de objectos foram acompanhadas de respectiva escala.

Os cortes estratigráficos efectuados pelas máquinas no decorrer de escavações foram devidamente registados e analisados.

Sempre que se evidenciou pertinente foram levadas a cabo reuniões, com a responsável pelo Departamento de Ambiente (CME) e com o responsável pela empresa executante (*Seth*), de forma a serem esclarecidas as devidas problemáticas e dúvidas.

Sempre que necessário a entidade IGESPAR foi contactada, bem como a responsável científica e coordenadora dos trabalhos arqueológicos.

Os relatórios mensais de progressão foram devidamente elaborados e enviados às entidades próprias, de forma a resultarem numa memória descritiva diária da evolução dos trabalhos de acompanhamento.

LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÕES GERAIS DA

ÁREA

A área dos nossos trabalhos localiza-se na freguesia de Vila Verde, concelho de Figueira da Foz, distrito de Coimbra, conforme nos ditam as coordenadas: Lat. 40°07'450 / Long. 08°46'300, Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000 (folha 239).

Ilustração 1 - Carta Militar de Portugal, escala 1:25 000 (folha 239)

A área total de edificação da Central aproxima-se dos 10 hectares, cuja propriedade pertence à EDP – Electricidade de Portugal.

Conforme resume a **Estrutura técnica e plano de trabalhos de arqueologia** anteriormente enviada ao IGESPAR e que concentra em sumário os resultados dos anteriores trabalhos, “nas proximidades não existe nenhum imóvel classificado, de interesse público ou concelhio ou até mesmo

inscrito em algum plano director”. Igualmente “as estações arqueológicas mais próximas conhecidas e inventariadas até à data foram já descritas em prospecções anteriores e encontram-se incluídas na D.I.A., estando estes afastados da área de intervenção da obra” (pág. 2).

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Conforme já referido anteriormente a área de intervenção localiza-se no mesmo espaço onde outrora laborou uma fábrica de Carboneto de Cálcio. Esta fábrica iniciou a sua actividade em 1966 e encerrou em 1985.

A sua intensa actividade provocou uma forte influência na contaminação dos solos locais. Foi por isso necessário, a quando do início da primeira fase dos trabalhos da Central, proceder-se à limpeza e descontaminação dos solos até uma profundidade de aproximadamente 3 metros, cuja cota foi reposta com terras de empréstimo e aumentada sensivelmente mais 2 metros.

Parte dessas terras foi vendida para a Holanda, tendo sido transportada via marítima – sabe-se que na Holanda estas terras sofreram um processo de “reciclagem” e foram posteriormente aproveitadas para fertilização de solos agrícolas.

Conforme aponta o relatório de trabalhos de acompanhamento arqueológico dessa primeira fase, as terras foram vistas tanto durante a sua exploração como na sua aplicação *in situ*. Sabemos que a maior parte das actividades que presentemente se desenrolam na área que circunda as ilhas da Central estão sobre essas mesmas terras de empréstimo.

CONTEXTOS ANTRÓPICOS DA ZONA ENVOLVENTE

Conforme podemos concluir, após consulta bibliográfica, a zona estuarina que envolve a área onde se localiza a construção da Central de Ciclo Combinado de Lares é sensível do ponto de vista de acções antrópicas.

O estuário do Mondego e os impactes de acção humana que sobre ele se fazem sentir desde tempos imemoriais permitem-nos, hoje, compreender de forma directa e concreta o grau de interdependências a que este território se encontra relacionado, num sistema que acopla as regiões circunvizinhas e que tem nessa mesma acção humana a raiz duma arquitectura de *landscape* que teve o seu início mais marcado nos séculos posteriores à formação da nacionalidade (1143). Até mesmo a densidade de ocupação desta bacia sofreu oscilações geralmente em função da maior ou menor

dificuldade de utilização e aproveitamento dos recursos, chegando-se a considerar que “na orla mesozóica as ricas aluviões quaternárias se transformaram numa colmeia imensa, enquanto alguns calcários do Liássico, os conglomerados e os arenitos do Mioceno, as areias pliocénicas e as dunas modernas provocaram o vácuo da população”. (MARTINS, p. 299)

Torna-se, então, claro que estas “razões parciais para a concentração populacional e que até os condicionalismos físicos mudaram significativamente ao longo dos tempos, impondo também contrariedades nas áreas baixas mais atractivas – devidas quer ao arroteamento de vastas superfícies da bacia hidrográfica (após o século XII) quer à destruição do coberto vegetal (intensificada a partir do século XV) – projectando a criação de um território em permanente transformação até aos nossos dias. Tanto que no Baixo Mondego o drama principal passou a ser o assoreamento e a inundaçã das terras marginais, o enchimento e colmataçã de muitos sectores do leito, atribuindo um carácter irregular e instável ao percurso do rio impossibilitando a navegaçã, inclusive junto à foz, o que levou o homem a procurar soluções que nem sempre se revelaram as mais adequadas”. (RIBEIRO, pp. 137 e 138)

Atender a estas razões, extra arqueolõgicas, afigura-se-nos como forma complementar ao nosso estudo – parece-nos ser o melhor caminho para compreender de facto o que terá acontecido, morfolõgica, hidrolõgica e geologicamente, nesta regiã que envolve a área dos nossos trabalhos.

ESTRATIGRAFIA – ESTUDOS GEOTÉCNICOS

(Breves considerações)

Fig. 1 - Mapa Geolõgico Figueira da Foz e regiões periféricas. (Estudo Geotécnico - Incosa, p. 26)

Os estudos geotécnicos têm vindo a revelar-se cada vez mais fontes adjuvantes de informaçã útil para a compreensã de um espaço onde decorra um acompanhamento arqueolõgico, para além de que este tipo de estudos comporta em si conteúdos que de outra forma seria impossivel alcançar.

Por meio do estudo Geotécnico, elaborado pela Incosa - Investigación y Control de Calidad S.A., podemos aferir informações que se evidenciam cooperantes à leitura arqueológica imprescindível de ser efectuada ao longo do nosso acompanhamento arqueológico.

As condições em que decorrem os trabalhos civis que acompanhamos não são, de todo, profícuas a uma plena percepção da estratigrafia dos espaços onde estes mesmos trabalhos decorrem, pelo que este tipo de estudo nos é amplamente uma fonte de informação útil.

Assim sendo, por encargo da empresa espanhola Cobra, a Incosa executou previamente um estudo de caracterização geotécnica do terreno onde está a ser construída a Central Térmica de Ciclo Combinado de Lares – Figueira da Foz. Este estudo inclui uma descrição dos diversos trabalhos geofísicos realizados, tanto de campo como de laboratório, e uma caracterização dos materiais encontrados nas parcelas investigadas. A partir da informação obtida nos diferentes trabalhos extraíram-se conclusões acerca das tipologias de betões/cimentos mais recomendáveis para a implantação das diferentes estruturas, bem como uma estimativa das cargas suportáveis. Este mesmo estudo apresenta, em anexo, planos e plantas com a localização das diferentes sondagens efectuadas, registos de todas as prospecções executadas, ensaios de laboratório, perfis geológicos e geotécnicos do subsolo de cada parcela e um arquivo fotográfico.

A consulta deste estudo revela-se, agora, indispensável.

Para os devidos efeitos no teor do presente relatório parece-nos de maior interesse debruçarmos sobretudo nos parâmetros alusivos à estratigrafia natural.

Acerca de todos os materiais geológicos presentes ao longo da ampla área de edificação da Central, nomeadamente os dos depósitos quaternários, segundo nos dita o presente estudo da Incosa, “são muito importantes tanto pela sua extensão como pela sua influência na actividade antrópica, maioritariamente relacionados com a dinâmica costeira”. (Estudo Geotécnico - Incosa, p.27)

Este estudo descreve-nos os diversos materiais geológicos a partir dos mais antigos até aos mais recentes, desde o Jurássico Inferior “(*camadas de Coimbra/Senemuriense-Lotaringiano; Camadas de San Miguel; Margas e calcários margosos de S. Gião e Quiaios; Calcários da Póvoa da Lamboa/Carixiano-Domeriano superior; Margas y calizas margosas de Pedrulha/Toarciense; Margas y margas calcárias de Ademia/Toarciense; Calizas margosas da Póvoa de Lomba/Ateniense inferior-médio*)” passando pelo Jurássico Superior “(*Calcários Hidráulicos; Calcários e margas; Arenitos de Boa Viagem/Oxfordiense médio y superior; Camadas Marinas Ricas en Lamelibráquios; Areniscas de Boa Viagem*)” até ao período Cretácico “(*Areniscas de Carrascal; Calizas de Costa de Arnes/Cenomaniense y Turoniense; Areniscas Finas de Lousões; Grés Grosseiro Superior; Arenas y Arcillas de Taveiro*)”. (Estudo Geotécnico - Incosa, pp. 27-33)

1. Camadas de Coimbra
2. Margas e calcários margosos de S. Glão e Quiaios + Calcários de Póvoa da Lomba
3. Calcários Hidráulicos + Calcários e margas + Arenitos de Boa Viagem
4. Arenitos de Carrascal
5. Calcários de Costa de Arnes
6. Arenitos Finos de Lousões + Grés Grosseiro Superior + Areias e Argilas de Taveiro
7. Formação de Bom Sucesso
8. Depósitos de Santa Luzia e Arazede
9. Terraços fluviais
10. Areias eólicas
11. Aluviões, sedimentos estuarinos e faixa de praia

Fig. 2 -

Esquema Geológico das zonas envolventes à Figueira da Foz, adaptado a partir da cartografia de Soares & Marques *et al.* (1990)

(Estudo Geotécnico - Incosa, p.27)

De todo o conteúdo patente neste estudo geotécnico da Incosa relativamente à área de implantação da Central de Lares, principalmente o que se refere à estratigrafia, salientamos dois níveis principais: Nível 1 – Camada antrópica e terra vegetal; Nível 2 – Materiais quaternários constituídos por areias, areias misturadas com britas ou lamas – lamas arenosas.

Nível 1 - Camada antrópica e terra vegetal

De acordo com o referido estudo “na área investigada só foi observada terra vegetal na sondagem S-2 com uma potência de 0,3m. Nas sondagens S-6, S-7, S-12, S-4 e S-15 aparecem camadas antrópicas superficiais. Em termos gerais existe uma constituição de areias com restos antrópicos, as quais apresentam pequenas potências – entre 0,2m e 0,8m. Apenas na sondagem S-12 foi detectado um

nível de camada mais potente com uma espessura de cerca de 3m. Na sondagem S-12 foi igualmente detectada, na sua parte superficial, uma soleira (piso) ou pavimento de 0,2m de potência”.

Ainda que não tenhamos tido acesso às amostras desta sondagem, mas apenas com base neste testemunho, pensamos poder tratar-se do pavimento periférico à área onde laborou a antiga fábrica de carbureto. Podemos verificar uma camada de “alcatrão”, possivelmente referente aos acessos, no decorrer da abertura de uma vala em zona de terras de empréstimo.

De acordo com a nossa opinião supra mencionada verifica-se no conteúdo deste estudo a comprovação de que realmente estes materiais se encontram associados às antigas instalações existentes nesta área, ou aos últimos movimentos de terras realizados ao longo dos derrubes das mesmas. (Conf. Estudo Geotécnico - Incosa, p.36)

A compacticidade do solo varia de solta a moderadamente densa. Unicamente foi realizado um ensaio de penetração *Standard* nestes materiais, na sondagem S-14, a qual deu resultados que indicam índices de corte de 8, o que significa que se pode classificar a compacticidade deste terreno de baixa e solta.

Os registos das sondagens indicam que se trata principalmente de areias com restos antrópicos.

Trata-se de um terreno, geralmente, de baixa compacticidade, provavelmente com elevado grau de heterogeneidade e variabilidade entre as diversas camadas.

Nível 2 - Materiais quaternários constituídos por areias, areias misturadas com britas ou lamas – lamas arenosas.

Relativamente ao 2º nível, em toda a zona investigada, segundo aponta este mesmo estudo geotécnico, foi observada a presença de uma importante camada de materiais geológicos quaternários preponderantemente constituídos por areias, em certas zonas por misturas de areias e gravilhas e também por lamas e lamas arenosas, de compacticidade variável, mas que *grosso modo* abrange diversas escalas desde a baixa à alta compacticidade. (Conf. Estudo Geotécnico - Incosa, p.37)

Em trabalhos de campo foi comprovado que em alguns casos se incrementa a compacticidade com a profundidade passando, em termos gerais, de muito solta a moderadamente densa, incluindo densa em profundidade. Não obstante, foram detectadas zonas profundas nas quais aparecem materiais soltos.

Por outro lado, nas áreas em que se realizaram penetrações dinâmicas foi detectada uma camada superficial de areias e gravilhas, de tom alaranjado, a qual apresenta um nível de compacticidade que varia entre moderadamente densa e densa.

Geralmente nos registos das penetrações dinâmicas observaram-se variações na compacticidade dos materiais quaternários, de tal modo que a compacticidade diminui notavelmente coincidindo com os níveis de areias e com os níveis de lamas arenosas, e se incrementa nas extremidades dos níveis de gravilhas. Muitos dos ensaios de penetração dinâmica ao chegarem ao substrato calcário tornaram-se

inviáveis (especialmente os que se realizaram nas zonas em que o calcário se encontra a cotas mais superficiais – cotas superiores), contudo, outros ensaios deram origem a falsos ricochetes/retrocessos.

Este nível é constituído por uma mistura de areia, lodo orgânico e gravilhas, podendo predominar alguma das diferentes facções, ainda que o mais provável é que domine a fracção arenosa. Este nível apresenta uma grande variabilidade de conteúdo ao longo das diversas facções de areia, lodo orgânico e gravilhas, tanto em profundidade como lateralmente, apesar de que em zonas geralmente terminais predomine a areia. Estas variações são progressivas e sem limites específicos, o que sugere a existência de constantes trocas laterais de *facies*.

No que respeita ao conjunto dos materiais quaternários deste 2º nível (nível 2 geotécnico), foram diferenciados alguns grupos litológicos, a saber:

1. – Areia com algumas gravilhas, de cor bege alaranjado, com uma compactidade que varia entre moderadamente densa e ocasionalmente densa.
2. – Areias de cor bege-acinzentado, em certas zonas com presença de restos de conchas e ocasionalmente lodosa. Estas areias podem ser detectadas em qualquer posição do nível correspondente aos materiais quaternários sendo por vezes intercalada por níveis de lodos e gravilhas com areias mediante trocas laterais de *facies* - estariam intimamente relacionadas com os restantes materiais que podem transaccionar de modo gradual. (Conf. Estudo Geotécnico - Incosa, pp.36-40)

Note-se que todas estas descrições dizem respeito à área central de implementação das duas ilhas do Ciclo Combinado, pois este estudo geotécnico de 2007 não abrange as zonas específicas da Tomada de Água. Mesmo assim, permite-nos adquirir uma visão geral do potencial geológico de toda esta área, tornando-se assim possível compreender de forma mais próxima da realidade a estratigrafia natural de toda a zona envolvente, algo que de outra forma se tornaria inviável.

RESULTADOS

Tal como descrito nos relatórios de progressão dos referidos trabalhos, os achados arqueológicos resumem-se a uma pequena quantidade de fragmentos de cerâmica recente, fragmentos orgânicos de exemplares arbóreos e alguns fragmentos de lixo doméstico, igualmente recente.

Não foi registado qualquer vestígios de interesse acentuado que implicasse um estudo mais aprofundado ou a realização de outras medidas não previstas inicialmente.

A zona da Tomada de Água, pelo seu carácter de proximidade com o meio húmido, em que se insere, afigurou-se, *ab initio*, como uma zona de maior sensibilidade e daí maiores cuidados ao longo do

acompanhamento, contudo, também aqui, foi possível verificar a inexistência de património histórico-arqueológico.

Para além do acompanhamento, devemos referir o achado de uma âncora, relativamente recente, nos trabalhos de prospecção, que foi devidamente retirada, registada e entregue à entidade de tutela. Este objecto foi descoberto no rio, na zona onde foram colocados os colchões de Reno, frente ao aterro da tomada de água. O tipo e importância do objecto também não foi considerado historicamente relevante que implicasse um tratamento mais aprofundado, como é o caso da realização de escavações ou outro tipo de trabalhos.

Assim sendo, podemos concluir e assegurar que os trabalhos acompanhados não registaram qualquer testemunho arqueológico mais pertinente, tendo os trabalhos em obra da CCCLares decorridos sem a nossa interferência directa no desenvolvimento temporal dos mesmos.

BIBLIOGRAFIA

CHAVES, Carlos Alberto Roque Neto; (2008) – *Relatório Final – Central de Ciclo Combinado de Lares – 1ª fase; s/ref.*

s/ref. (2006) – *DIA - Declaração de Impacte Ambiental – Projecto Central de Ciclo Combinado de Lares (estudo prévio);* Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional – Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

s/ref. (2006) – *Parecer da Comissão de Avaliação – Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução – Central de Ciclo Combinado de Lares;* Instituto do Ambiente, Instituto Português de Arqueologia, Comissão de Coordenação e desenvolvimento Regional do Centro, Instituto da Água.

s/ref. (2007) – *Estudio Geotécnico – Central Térmica de Ciclo Combinado En Lares – Figueira da Foz (Portugal);* Incosa – Investigación y Control de Calidad S.A.; Madrid.

ROSADO, Margarida (2006) – *Relatório de Acompanhamento Público; Pós-Avaliação “Central de Ciclo Combinado de Lares”;* Instituto do Ambiente

FUN Conservation (2008) – *Estrutura técnica e plano de trabalhos de arqueologia; s/ref.*

MARTINS, Alfredo F. (1940) – *O esforço do homem na bacia do Mondego;* Universidade de Coimbra, Coimbra.

<p>O Arqueólogo de campo</p> <p>Dr. Tiago Lino</p>	<p>A coordenadora científica dos trabalhos</p> <p>Doutora Alexandra Figueiredo</p>
--	--

(Pela FUNConservation)

ANEXOS

*Descrição dos trabalhos de Campo Realizados

*Ficheiro Fotográfico

*Croqui Tomada de Água

*Plantas Diversas

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE CAMPO REALIZADOS

Fases do acompanhamento arqueológico (de 20-10-08 a 30-10-2009 e 14-10-2009)

DIA 20 DE OUTUBRO DE 2008

Foi efectuada uma visita guiada pormenorizadamente a toda a extensão da Central de forma a melhor nos ser possível compreender os trabalhos na sua globalidade.

Neste dia não decorreram quaisquer tipos de trabalhos intrusivos nem revolvimentos de terras no espaço da obra, apenas se deu continuidade às soldaduras de colagem dos esteios metálicos das laterais da ensecadeira², pelo que, a nossa acção se limitou à recolha e leitura genérica de documentação e informação relacionada, *grosso modo*, com a presente obra de forma adjuvante a coerentes interpretações de contexto ao longo dos nossos trabalhos de acompanhamento.

DIA 21 DE OUTUBRO DE 2008

Na manhã deste dia foi dada continuidade à recolha de informações iniciada no dia anterior, após termos recebido informação de que a tunelacção apenas teria início da parte da tarde deste dia.

Após nova leitura de toda a área da obra, e em conformidade com o relatório dos trabalhos de acompanhamento arqueológico da 1ª fase, podemos confirmar que toda a Central se ergue a uma cota totalmente artificial. Após demolição da antiga fábrica de carboneto, a área foi amplamente elevada a uma cota superior com uma média geral de 2 metros positivos de terras de empréstimo, provenientes do lugar de Quinta da Murta, pelo que todas as fundações e movimentações térreas que se continuam a operar actualmente decorrem num nível estratigráfico totalmente descontextualizado, remexido e já anteriormente verificado arqueologicamente na 1ª fase dos trabalhos. Mesmo assim, podemos verificar que existe a possibilidade de as acções da obras descenderem a um nível de cota e de estratigrafia merecedor de pormenorizado e atento acompanhamento da nossa parte.

² Considerando que os nossos trabalhos tiveram início a 20 de Outubro de 2007 e a montagem da ensecadeira se remonta a data anterior encontrámos esta já em fase terminal de montagem, pelo que o nosso acompanhamento se revelou desnecessário. Mesmo assim, é de salientar que as terras onde esta ensecadeira está instalada são provenientes de zona externa à área total da obra, e segundo relatório de acompanhamento arqueológico da 1ª fase dos trabalhos apurámos que estas foram vistas pelo arqueólogo responsável por essa 1ª fase dos trabalhos.

Da parte da tarde o arqueólogo em campo esteve presente nas diversas frentes de trabalho que envolvem perfurações e onde anteriormente se fizeram terraplanagens, aumentos de cota artificial com terras de empréstimo, verificando a presença de possíveis anomalias.

Devido a atrasos na zona da ensecadeira³ localizada na zona Este da Central provocados por uma deficiência na permeabilidade das chapas verticais laterais da mesma o arranque da tunelagem encontra-se previsto para a manhã de dia 22 do corrente mês. Este processo de tunelagem implicará a extracção de terras á medida que a perfuração horizontal vai prosseguindo. Estas terras serão observadas pelo arqueólogo presente no local durante todo o processo da sua remoção.

Foram observadas igualmente outras frentes de trabalho da obra nomeadamente a acção de alisamento do piso numa área próxima à ensecadeira por via de duas retroescavadoras. As terras e gravilha utilizadas para esta acção estavam a ser transportadas de uma área de armazenamento localizada no interior da obra por meio de um camião. Tratam-se de terras remexidas provenientes, de igual modo, do exterior da obra e após observação imediata não justificaram maiores cuidados.

Após diálogo com um dos topógrafos presentes na obra obtivemos detalhadamente a informação de que a cota artificial positiva em todo a área da obra ronda em média os 2 metros de espessura, o que significa que qualquer perfuração até esta profundidade apenas tem contacto directo com esta mesma terra de empréstimo.

A zona dos muros modelados encontra-se parada pelo que não foi merecedora do nosso acompanhamento.

É de salientar, até à data, que a nossa presença em obra teve o seu início após sensivelmente 14 meses desde o arranque de toda a obra, pelo que encontrámos esta empreitada já numa fase avançada dos trabalhos, o mesmo é dizer que grande volume de revolvimentos de terras já foi efectuado antes da nossa presença em obra.

DIA 22 DE OUTUBRO DE 2008

Com as fortes chuvas que se fizeram sentir durante a noite do dia 21 para o dia 22 ocorreram algumas anomalias na permeabilidade das paredes metálicas da ensecadeira, facto que continua a atrasar o início da perfuração (micro tunelagem).

Após diálogo com o engenheiro director da frente de obras em que nos encontramos a fazer acompanhamento os trabalhos serão iniciados da parte da tarde. Deste modo está previsto início da implementação de todas as medidas de segurança, *in situ*, pelas 14:00 horas prosseguida de início da tunelagem.

³ Esta ensecadeira tem a sua base a cerca de 7,20 metros de profundidade e possui uma área interna de 9,80 metros de comprimento por 8.50 metros de largura ladeados por esteios verticais de chapas encaixadas e soldadas de forma a suportarem as terras laterais. A sua função é manter esta área quadrangular seca de qualquer água de forma a ser possível a partir desta proceder-se a uma brocagem de tunelagem desde esta até ao rio.

No terreno encontra-se uma equipa de dois técnicos alemães especializados neste tipo de perfuração subterrânea de grande extensão, os quais procederão à monitorização milimétrica da direcção e acção da máquina de perfuração.

Trata-se de um mecanismo composto por uma plataforma com dois braços hidráulicos que exercerão na horizontal a força suficiente para empurrar a cabeça da broca para o interior da zona a perfurar. Será perfurada uma extensão com 170 metros de comprimento e um diâmetro de abertura de 93 centímetros. A broca da micro tuneladora é um tubo cilíndrico de aço com 93 centímetros de diâmetro e uma extremidade denticulada rotativa. A perfuração é acompanhada de injeção de betonite (uma argila natural, a qual é posteriormente reciclada para que possa ser novamente utilizada nas seguintes tunelações e que actua como consolidante estabilizador das paredes da zona perfurada) para que estas paredes permaneçam firmes durante o intervalo de tempo que a cabeça da micro tuneladora demora a recolher para voltar a entrar empurrando a tubagem. Cada tubo apresenta igualmente um comprimento de 2 metros, um diâmetro de 93 centímetros e uma espessura de betão que ronda os 13.5 centímetros. Na extremidade de cada tubo existem 2 pequenos orifícios (um de cada lado do tubo) que permitem a injeção da betonite. À medida que a cabeça de perfuração vai avançando com a força dos braços hidráulicos as terras, pedras, areias e lodos vão sendo expelidos através de uma máquina desarenadora (Fig.6). É junto a esta máquina que decorre o nosso acompanhamento arqueológico, observando atentamente a chegada deste material residual de forma a se estabelecer coerentemente uma leitura – esta medida visa minimizar o impacto que esta acção poderá causar no caso de existirem vestígios arqueológicos na sua extensão de passagem.

Pelas 17:35 verificámos novamente um atraso no processo de início da perfuração, a qual ficou maçada para o início da manhã do dia seguinte.

A Oeste da 2ª torre de refrigeração deram-se início às perfurações verticais em disposição quadrangular para construção das colunas de brita. Tratam-se de perfurações feitas por duas fases com recurso a brocas engatadas nas guias (Fig. 2, Anexos) – a 1ª fase executa-se com uma broca dura e denticulada para perfuração do nível de maior compactidade e a 2ª com uma broca de menor dureza para conclusão dos orifícios. Estas perfurações verticais, na sua totalidade, descem a uma cota de 4 metros abaixo do nível superior do terreno. Toda esta área é formada por terras de empréstimo já anteriormente verificadas durante a 1ª fase dos trabalhos. Mesmo assim estes trabalhos foram acompanhados à medida que a broca expelia os excedentes da composição do solo perfurado, não tendo sido identificado qualquer vestígio arqueológico. Houve a possibilidade de se proceder a uma leitura da estratigrafia a qual se revelou de imediato sem homogeneidade dada a circunstância de se tratarem, conforme já referido, de terras de empréstimo bastante revolvidas. Estas colunas de brita funcionam como estabilizadores do solo – com esta medida fica garantida uma melhor e maior “robustez” do solo permitindo, *a posteriori*, garantia de estabilidade para as construções que sobre estas colunas serão erguidas.

A norte destas perfurações de execução das colunas de brita situa-se escavado um corredor (vala) onde estão a ser colocadas tubagens. Ainda que esta vala esteja fora do domínio da empreitada da "Seth-Opway" encontra-se de certo modo relacionada.

Não podemos acompanhar a abertura desta vala pois a mesma ocorreu antes do início dos nossos trabalhos, contudo foi-nos possível fazer uma leitura/relação estratigráfica rápida num dos cortes desta vala – trata-se igualmente de uma composição de terras de empréstimo cuja deposição estratigráfica não nos fornece qualquer relação ou informação adicional. Esta vala apresenta uma descida de cota com uma altura média de 1.5 metros. Mesmo assim, é perceptível verificar-se que estas terras são formadas por uma grande percentagem de argila e pedra triturada (brita). Em certas zonas detectaram-se camadas de uma argila de cor rosada, igualmente sem possibilidades de quaisquer relações estratigráficas do ponto de vista arqueológico.

Paralelamente às acções supra referidas verificámos ainda a execução do aumento da cota na zona Norte da 2ª torre de refrigeração. Duas retroscavadoras alisaram as terras (igualmente de empréstimo) até uma cota 20 centímetros abaixo do limite superior da laje de betão da torre. Não se verificou qualquer vestígio arqueológico.

DIA 23 DE OUTUBRO DE 2008

Em toda a área da obra os trabalhos que nos compete acompanhar desenvolvem-se dando continuidade ao dia anterior.

A zona das perfurações verticais de execução das colunas de brita encontra-se completamente coberta de lamas causadas pelo processo de perfuração com broca de água – uma broca de grandes dimensões que à medida que vai furando o solo vai também injectando grandes volumes de água a alta pressão de débito. A impotência das bombas de drenagem de água permite a acumulação de grande quantidade de água excedentária e conseqüentemente forma-se muita lama. Actualmente esta área revela-se impossível de acompanhar. A trabalhar paralelamente com o mecanismo de perfuração encontra-se uma retroscavadora que preenche cada coluna com brita assim que a broca é retirada do seu interior.

Relativamente ao início da micro-tunelagem esta permanece atrasada devido a problemas com a estanquidade da parede Este da ensecadeira. Actualmente os operários procedem a uma rápida correcção da estrutura criando uma "prótese" com cerca de 1.5 metros de espessura em betão de forma a evitar definitivamente a infiltração de águas e excedentes próprios da perfuração.

Este processo irá demorar algum tempo a proporcionar o arranque perfeito da tunelagem, pelo que se prevê que no dia seguinte o início da perfuração continuará cancelado.

DIA 24 DE OUTUBRO DE 2008

Conforme previsto no dia anterior, no que respeita ao início da tunelação, aguarda-se pela plena secagem do betão aplicado e pela reunião de todas as medidas adjuvantes a este início esperando que não se voltem a registar contratempos.

Se as medidas aplicadas correrem conforme previsto é possível que já no próximo dia estejam reunidas todas as condições e se inicie a micro tunelação.

Ao longo das restantes áreas onde se desenvolvem trabalhos que implicam revolvimento de terras dá-se continuidade aos trabalhos registados no dia anterior, não se afigurando qualquer potencial arqueológico, o que não invalida absolutamente a necessidade da presença do arqueólogo de campo ao longo dos desenvolvimentos das operações levadas a cabo.

DIA 25 DE OUTUBRO DE 2008

Pelas 10:30 da manhã recebemos, via telefónica, aviso de que finalmente de iria dar início aos trabalhos de tunelação, já previstos para o dia 20 do presente mês, mas conforme já descrito não foi possível.

O arqueólogo que se encontra a acompanhar os trabalhos da Central deslocou-se de imediato ao local para acompanhar o início da perfuração.

Já tinham sido perfurados dois metros estando o trabalho em fase de colocação de um tubo para ser inserido no interior do túnel.

O material excedente destes dois metros perfurados já se encontrava no exterior, na base da desarenadora (Fig. 5, Anexos) – foram observados atentamente tendo-se verificado que se tratam de areias de grão médio sem presença de qualquer vestígio arqueológico até ao momento. Para além das areias saíram alguns seixos do rio cuja presença é perfeitamente normal e por isso não merecedora de qualquer relevância do ponto de vista dos nossos trabalhos.

Continuaremos a acompanhar este trabalho ao longo das próximas semanas.

DIA 27 DE OUTUBRO DE 2008

- Micro Tunelação

Os trabalhos encontram-se, conforme apresentado no relatório de progresso de 20 a 27 de Outubro de 2008, em fase ainda inicial, tendo sido perfurada até este momento uma extensão horizontal recta de aproximadamente 30,5 metros e aplicados 13 tubos de 2 metros de comprimento,

cada um deles, um total de 26 metros, sendo que os restantes 4,5 metros perfurados correspondem à dimensão total dos dois elementos frontais da cabeça perfuradora.

As areias extraídas até esta fase dos trabalhos apresentam granulometria fina, bem calibrada e uma cor acinzentada. Estas areias encontram-se libertas de sujidade - estado cooperante dos trabalhos de acompanhamento – não tendo sido detectado qualquer vestígio arqueológico.

Juntamente com estas areias têm sido retirados alguns seixos do rio, perfeitamente compreensível atendendo a cota em que a perfuração decorre, os quais após observação atenta não indiciam qualquer alteração antrópica.

- Frentes de trabalho periféricas

As restantes actividades que envolvem revolvimentos de terras encontram-se aparentemente paradas salvo a excepção de dois locais onde decorrem fases terminais de trabalhos.

Duas retroescavadoras colocam terras de empréstimo nas zonas laterais exteriores às placas de ferro verticais. Acompanhámos estas acções não se tendo verificado qualquer testemunho de interesse patrimonial e/ou arqueológico. Tratam-se de terras limpas, argilosas de grão médio e cor acastanhada clara com presença de alguns elementos pétreos distantes de interesse arqueológico.

Dia 28 de Outubro de 2008

- Micro Tunelacção

Dando continuidade aos trabalhos de perfuração do dia anterior a micro tunelacção correspondente à zona de rejeição encontra-se já com aproximadamente 52.5 metros perfurados.

Ao contrário do dia anterior foram extraídas areias de grão médio e igualmente bem calibradas. Na fase final do dia alcançou-se uma zona de lodos de cor preta correspondente à fase de perfuração sob uma ribeira que dista sensivelmente 36 metros do início da perfuração.

- Aterro da zona da rejeição

Após se terem aberto os muros-guia (ver Fig. 7) no dia 22 de Outubro e betonado no dia 24 hoje deu-se início ao processo de aprofundamento de toda a área delimitada por estes muros. Trata-se de uma estrutura em betão que forma uma espécie de vala que neste momento está a ser aberta, com recurso a uma “benes”⁴ suportada por uma grua de grandes dimensões, até aos 15.6º metros de profundidade para construção de paredes moldadas. Todas estas acções fazem parte integrante do projecto da tomada de água. Também aqui serão realizadas, a seu tempo, tunelacções.

⁴ Trata-se de uma ferramenta metálica de grandes dimensões, em forma de tenaz, cuja parte superior funciona de lastro que empurra a parte “cortante” para baixo de forma a depois as tenazes fecharem e agarrarem as terras. Deste modo vai-se descendo progressivamente até à cota pretendida.

Os três primeiros metros desta abertura corresponderam a uma zona de muitas pedras de dimensões heterogêneas, os restantes metros têm vindo a apresentar apenas areias e lodos.

Dia 29 de Outubro de 2008

- Micro tunelação

Já com aproximadamente 76,5 metros perfurados a tunelação encontra-se, já, com cerca de 40% da área perfurada. Pelas 17 horas da tarde foram identificados dez fragmentos de cerâmica recente, aparentemente fragmentos de pratos. Ainda que lavados e fotografados não se revelam dignos de maior relevo. *A priori* correspondem a uma área de deposição de lixos urbanos, ainda que sejam provenientes de uma cota de 7 metros de profundidade. (ver Fig. 8, Anexos)

Dia 30 de Outubro de 2008

A micro tunelação encontra-se a decorrer dentro da normalidade sem qualquer imprevisto. As areias e terras que saem na desarenadora continuam a ser acompanhadas; ainda que até ao momento não tenha sido identificado qualquer testemunho arqueológico relevante.

Neste momento já estão perfurados 102,5 metros e comprimento, tendo a perfuração já passado sob uma pequena ribeira cuja profundidade da perfuração nessa zona não foi superior a 1 metro.

Dia 31 de Outubro de 2008

Os trabalhos deram continuidade ao dia anterior sem qualquer informação de relevo a registar.

Dia 3 de Novembro de 2008

Durante a manhã foi efectuado acompanhamento permanente na continuação dos trabalhos de perfuração das terras "intra-muros" nos muros-guia do aterro Norte. A perfuração localizou-se nas áreas que ainda não receberam betão.

Verificou-se uma forte presença de lodos e areias finas. As condições em que estes materiais saem dificultam os nossos trabalhos de acompanhamento, pois, mesmo que existam vestígios arqueológicos presentes nestes materiais será difícil a sua identificação, mesmo assim esta acção não tem sido descorada de acompanhamento arqueológico, bem como todas as restantes acções de perfuração e revolvimentos de terras.

Conforme já descrito anteriormente, as perfurações levadas a cabo neste aterro descem a uma cota de aproximadamente 16 metros de profundidade, pelo que os primeiros metros

(aproximadamente 5 metros) da cota superior são de terras de empréstimo e os restantes são já em cota selada.

A ensecadeira que se encontra a ser concluída a cerca de 200 metros a Sul deste aterro, e cuja construção foi igualmente acompanhada por nós, encontra-se actualmente cheia de água e lamas aguardando um motor de dragagem.

Relativamente à micro-tunelagem esta encontra-se já em fase final; estão colocados 71 tubos, um total de 146,5 metros perfurados.

Dia 4 de Novembro de 2008

No trajecto a pé em direcção à zona onde está implantada a desarenadora da micro tunelagem encontram-se volumosos montes de terras de empréstimo que já exerceram a sua função e agora foram retiradas. Junto a estas terras identificámos um elemento em pedra de médias dimensões, aproximadamente 1 metro de altura, por 1,20 de comprimento e 60 centímetros de largura – trata-se de uma rocha calcária de forma rectangular com estas dimensões.

Na sua extremidade superior é possível observar uma concavidade em forma de “meia-lua” com uma espécie de degraus arredondados – aparentemente pode tratar-se de um “peso de lagar”.

Conseguimos apurar que este elemento pétreo é proveniente de terras de empréstimo que já se encontram no espaço da obra desde a sua primeira fase, mas que agora com os revolvimentos destas mesmas terras ficou descoberto. (ver Fig. 9, Anexos)

Relativamente à micro tunelagem esta encontra-se com cerca de 162,5 metros perfurados. Segundo os planos iniciais é suposto a cabeça da tuneladora sair na extremidade oposta ao início da perfuração, num ponto exacto da ensecadeira aí construída para o efeito. Neste momento, fugindo aos planos, a equipa operacional da micro tuneladora encerrou temporariamente a perfuração por desconhecerem presentemente o local onde se encontra a cabeça da perfuradora. Este imprevisto encontra-se agora em fase de resolução, pelo que a tunelagem se encontra parada. Assim sendo, durante os próximos dias o nosso acompanhamento neste local específico da obra é dispensável.

Dia 5 de Novembro de 2008

De momento as frentes de trabalho onde incide o nosso acompanhamento encontram-se paradas: a micro tunelagem devido a problemas técnicos encontra-se em fase de análise por parte de engenheiros de forma a ser decidido o melhor processo de correcção e continuação dos trabalhos; as perfurações nos muros-guia no aterro de rejeição encontram-se igualmente paradas devido a uma avaria no sistema de roldana que faz abrir e fechar a pá da “benes”. Neste sentido, o nosso acompanhamento encontra-se igualmente parado – de forma a minimizar a situação percorremos a

totalidade da área aberta da central de forma a verificar “grosso modo” os trabalhos de terraplanagens e transportes de terras que vão sendo feitos.

Até ao momento não há qualquer informação a registar do ponto de vista de interesse arqueológico.

Dia 6 de Novembro de 2008

Ao longo da manhã do dia 6 de Novembro foi efectuado o trabalho de levantamento e remoção do objecto submerso encontrado durante as prospecções subaquática na zona de rejeição da tomada de água. O relatório específico desta actividade já foi concluído e entregue ao DANS, juntamente com a ancora.

Durante a tarde os trabalhos de acompanhamento arqueológico na obra permaneceram parados em conformidade com as situações que se fazem sentir no processo da micro-tunelagem. As restantes frentes de trabalho não evidenciam quaisquer características de relevância e/ou sensibilidade arqueológico-patrimonial – tratando-se apenas de revolvimentos de terras de empréstimo

Dia 7 de Novembro de 2008

No seguimento do que tem acontecido nos dias anteriores, a fase de micro-tunelagem permanece parada aguardando alteração de projecto e conseqüente ajustamento do programa de trabalhos, pelo que o nosso trabalho de acompanhamento arqueológico nesta frente permanece parado até novas medidas.

Relativamente ao aterro na zona de rejeição da tomada de água dão-se continuidade aos trabalhos anteriores – continuam as escavações no interior dos muros-guia com recurso a uma “benes” suportada e dirigida através de uma grua de grande tonelagem.

Dia 10 de Novembro de 2008

Relativamente à micro-tunelagem esta permanece parada, contudo na zona de recepção da cabeça perfuradora efectuam-se trabalhos de aplicação de estacas-prancha para prolongamento da actual enscadeira aí construída.

Após a conclusão da aplicação destas estacas dar-se-á início aos trabalhos de escavação, com máquina giratória, no interior destas estruturas de forma a proporcionar condições para a recepção do 1º e 2º módulos da cabeça da tuneladora.

Dia 11 de Novembro de 2008

Durante a manhã após visita geral a toda a zona de obra verificou-se que, na zona da ensecadeira sul (correspondente à captação de água – terminal da micro-tuneladora), os trabalhos de aplicação das estacas-prancha já estavam concluídos – reunidas assim as condições para se dar início às escavações no interior das paredes de estacas.

Ao início da tarde um máquina giratória iniciou, assim, os trabalhos de escavação da zona supra descrita de modo a que se possa localizar a microtuneladora. Estes trabalhos foram acompanhados permanentemente tendo em conta que uma parte desta escavação se localiza em terras originais, apenas a zona este destes trabalhos, numa extensão de aproximadamente 6 metros de comprimento, corresponde a aterro com terras de empréstimo. Não foram identificados quaisquer vestígios arqueológicos, mesmo assim é de interesse que estes trabalhos continuem a ser acompanhados.

Dia 12 de Novembro de 2008

Na zona de recepção da cabeça da micro tuneladora os trabalhadores encontram-se a montar uma estrutura de escoramento com vigas metálicas de travamento, no interior da ensecadeira, de forma a que as estacas-prancha não se fechem, pelo que os trabalhos de escavação no seu interior se encontram parados.

Assim que esta estrutura metálica de escoramento das paredes da ensecadeira esteja completa os trabalhos de escavação terão continuidade, e neste sentido também os nossos trabalhos de acompanhamento arqueológico serão continuados.

Dia 13 de Novembro de 2008

Concluiu-se a 1ª fase dos trabalhos de aplicação e soldadura dos “perfis” (estruturas metálicas em forma de H que funcionam como escoras no interior das paredes da ensecadeira evitando que as placas-prancha se mexam).

Neste momento a máquina giratória retomou os seus trabalhos de escavação no interior da ensecadeira de forma a descer a cota até se encontrar a tuneladora. Mesmo assim, ainda haverá mais uma fase de escoramento com “perfis” após a conclusão desta escavação.

Esta fase de escavação foi igualmente acompanhada de forma a minimizar quaisquer possíveis impactos arqueológicos, considerando que em certas áreas da ensecadeira há contacto directo com níveis estratigráficos selados.

Ao fim da tarde foi encontrada a micro tuneladora e procederam-se seguidamente aos trabalhos de limpeza e remoção da mesma de forma a dar-se continuidade à conclusão da aplicação da tubagem.

Dois elementos da empresa responsável pelo processo de tunelacção acederam ao interior da ensecadeira dentro de um “baileu” sustentado por uma grua de forma a que todo o processo fosse executado em segurança.

Relativamente a trabalhos de revolvimentos de terras nesta zona estes encontram-se agora dependentes de todos os processos relacionados com a tuneladora.

Dia 14 de Novembro de 2008

Durante a manhã do dia 14, no interior da ensecadeira de recepção da cabaça da micro tuneladora, após a aprovação da execução de trabalhos no interior da tubagem (considerando que se trata de um espaço confinado) um elemento da empresa responsável por esta frente de obra entrou nas tubagens de forma a remover as mangueiras de injeção de betonite.

A máquina giratória presente no local procedeu á remoção parcial de terras de forma a deixar os interior da ensecadeira limpo para a continuação dos restantes trabalhos. Neste momento os trabalhos que implicam revolvimento e remoção de terras encontram-se parados, pelo que igualmente o nosso acompanhamento aguarda continuidade dos trabalhos.

Dia 17 de Novembro de 2008

Foi dado início à escavação no interior das paredes moldadas do poço de bombagem.

Através de uma máquina giratória e de camiões (para o transporte das terras), da empresa “JAG”, iniciou-se a 1ª fase da escavação até uma cota aproximada de – 5 metros, considerando que a 2ª fase que será executada seguidamente descera a uma cota aproximada de – 11 metros.

As paredes moldadas destas ensecadeira são construídas em betão e apresentam uma largura de 80 centímetros. Considerada a grande profundidade a que este interior será escavado existe a necessidade de escoramento interior, motivo que leva á existência de duas fases distintas de escavação.

Esta primeira fase foi acompanhada permanentemente - não se tendo evidenciado qualquer vestígio de relevo a registar – tratando-se apenas de terras de empréstimo até esta cota. Prevê-se que a 2ª fase da escavação atinja, já, um nível de cota de terras em contexto original.

Esta 1ª fase será concluída no dia seguinte.

Dia 18 de Novembro de 2008

A conclusão desta 1ª fase da escavação no interior das paredes moldadas do poço de bombagem (ver Fig. 11, Anexos) registou-se no final da manhã, estando quaisquer trabalhos de escavação e revolvimentos de terras parados a aguardar a execução do anel de escoramento neste interior.

O nosso acompanhamento aguarda igualmente a retomada da escavação (2ª fase).

Nas restantes áreas da obra não se afiguram trabalhos de revolvimentos de terras, escavações ou perfurações (nos espaços que dizem respeito à tomada de água) merecedoras da nossa atenção, ainda que de forma temporária as restantes actividades sejam verificadas sob forma de prevenção.

Dia 19 de Novembro de 2008

No poço de Bombagem correspondente à Admissão de água para o ciclo os trabalhos encontram-se na fase de execução do anel de escoramento das paredes moldadas.

Nas câmaras (C1 e C2) da Captação os trabalhos encontram-se na fase de betonagem do interior dos muros-guia já escavados.

Dia 20 de Novembro de 2008

Regularização do betão no interior das paredes moldadas para posterior execução do anel de escoramento.

Dia 21 de Novembro de 2008

Deu-se continuidade aos trabalhos de regularização do betão das paredes moldadas para que seja possível uma adequada execução do anel de escoramento destas mesmas paredes, dando possibilidade à continuação da escavação no interior desta ensecadeira. (ver Fig. 10, Anexos)

Dias 24 a 27 de Novembro de 2008

Durante este período de 4 dias o desenvolvimento dos trabalhos levados a cabo na totalidade do projecto da "Tomada de Água" circunscreveu-se à conclusão da regularização do betão das paredes moldadas no interior do poço de bombagem e à execução do anel metálico de escoramento interior destas mesmas paredes. (ver Fig. 12, Anexos)

Seguidamente dar-se-á início à 2ª fase de escavação deste mesmo interior.

Considerando que este dia coincide com o término do período comportado por este relatório de progressão os seguintes trabalhos será descrito no próximo relatório de progressão a ter início no dia 28 de Novembro de 2008.

DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DE 2008

No dia 28 foram iniciadas duas escavações: a escavação no interior das câmaras da captação e a continuação da escavação no interior das paredes moldadas do poço de bombagem.

Relativamente à escavação no interior das câmaras de captação de água do rio trata-se, ainda, da primeira fase dos trabalhos de escavação, ou seja, estão-se a escavar os primeiros 3.5 metros, aproximadamente, de forma a que seguidamente se possa demolir o betão dos muros-guia. Posteriormente será construído e aplicado um anel de escoramento semelhante ao que já se encontra no interior das paredes moldadas do poço de bombagem. Após a aplicação deste escoramento metálico dar-se-á continuidade à escavação.

Até este momento esta escavação decorre a uma cota de terras de empréstimo, com elevada presença de elementos antrópicos recentes, nomeadamente ferros de construção das estruturas das câmaras de captação. (Fig. 13, Anexos)

No que diz respeito à escavação no interior do poço de bombagem trata-se da 2ª fase de escavações, pois o anel de escoramento já se encontra aplicado e assim reunidas as condições para se poder escavar este interior até à cota de sensivelmente – 11 metros de profundidade. (ver Fig. 4 p. 23)

Tratam-se, nesta 2ª fase, de terras em contexto original fora da cota das terras de empréstimo – estas foram retiradas na 1ª fase da escavação.

Neste momento a máquina giratória encontra-se a retirar terras de grande compactidade e com abundante presença de rocha. A forma como o anel de escoramento se encontra aplicado e a profundidade desta escavação dificultam o trabalho da giratória. Verificou-se que o comprimento da lança (braço) desta máquina não tem capacidade de trabalhar plenamente nestas condições, motivo que levou a empresa responsável por esta frente de obra, *Seth-Opway*, a colocar uma pequena máquina escavadora no interior do poço de bombagem para escavar as zonas de maior dificuldade de acesso, pelo que a máquina giratória se encontra apenas a retirar as terras escavadas pela pequena máquina. (ver Fig. 14, Anexos)

Grosso modo, são terras calcárias com presença de argilas que se encontram a uma cota fora do nível antrópico. As condições em que os trabalhos de escavação decorrem não nos permitem, tal como acontece na totalidade da obra, estabelecer ou analisar relações de estratigrafia, pelo que nos limitamos ao registo visual possível ao longo deste acompanhamento.

Até este momento não foram registados quaisquer elementos de interesse arqueológico/histórico.

DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2008

Foi dada continuidade aos trabalhos de escavação anteriores. Sem qualquer advertência a registar.

Mesmo assim, salientamos o facto de as condições climatéricas ao longo destes últimos dias não se revelarem adjuvantes a esta actividade. As fortes chuvas que se fazem sentir transformam as terras em lamas, facto que dificulta a visibilidade ao longo do acompanhamento arqueológico.

DIA 3 DE DEZEMBRO DE 2008

No que diz respeito às escavações no interior das câmaras de captação estas continuam conforme os dias anteriores dando avanço aos trabalhos.

Relativamente à escavação no interior das paredes moldadas do poço de bombagem esta foi hoje dada como concluída.

Actualmente encontra-se a ser aplicado betão de limpeza no fundo do poço de bombagem de forma a criar condições para que posteriormente todo o sistema mecânico necessário à micro-tunelacção seja montado.

DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO DE 2008

No interior do poço de ataque verifica-se a execução de uma estrutura metálica e respectiva cofragem para posteriormente se poder fazer a betonagem das paredes desta câmara.

Na laje de fundo do poço de bombagem/paredes moldadas foi aplicado betão de limpeza de forma a que sejam criadas condições para que posteriormente a micro tuneladora possa funcionar.

Durante os dias 4 e 5 de Dezembro não se executou nenhuma escavação, pelo que foi dispensado qualquer tipo de acompanhamento arqueológico por nossa parte, ainda que tenhamos estado presentes na obra.

Assim sendo, relativamente às áreas que por nós têm vindo a ser acompanhadas, o poço de bombagem, já com a base concluída com betão de limpeza, encontra-se em fase de preparação para o início da micro-tunelacção Ø 1000 com todas as máquinas e equipamentos necessários – conforme aconteceu na micro-tunelacção Ø 700.

Esta micro-tunelacção, conforme previsto, será acompanhada permanentemente na saída das terras da desarenadora de forma preventiva.

DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2008

De acordo com o responsável pela empreitada “Tomada de Água” dentro dos próximos dias (tempo ainda indefinido) não haverá quaisquer escavações ou perfurações nas zonas que esta empreitada comporta, motivo que nos leva a fazer uma pausa nos trabalhos de acompanhamento arqueológico de campo, direccionando assim a nossa atenção a pesquisas bibliográficas e à consulta intensiva do estudo geotécnico respeitante à área de implementação da Central de Ciclo Combinado de Lares, o qual antecedeu a maior parte dos trabalhos de construção da mesma, segundo sugestão da Dr^a. Helena Moura, e que mereceu total interesse da nossa parte.

Mesmo assim, estaremos presentes na obra sob forma de prevenir o surgimento de algum imprevisto.

DIAS 10, 11, 12 E 15 DE DEZEMBRO DE 2008

Ao longo destes dias não se verificou nada de significativo a declarar. A nossa presença em campo limitou-se ao acompanhamento da obra, não tendo sido registada nenhuma escavação ou qualquer outro tipo de intrusão. Decorreram trabalhos preparativos de obra civil sem qualquer condicionante do ponto de vista patrimonial-arqueológico.

DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2008

O nosso acompanhamento foi retomado pelas 10 horas da manhã deste dia nas câmaras de captação da tomada de água no interior das quais foi dada continuidade à escavação.

A cerca de 3 metros de profundidade surge uma extensa camada de areias cinzentas de grão médio, bem calibradas. Junto às paredes betonadas de ambas as câmaras é possível apercebemo-nos de volumes compactados de lodos escuros (com um aspecto visual semelhante ao da borracha).

Estando estas câmaras localizadas em leito-de-cheia é justificável a presença de algumas conchas de amêijoas à superfície.

Outro aspecto de relevo é a reduzida impermeabilidade verificada no interior de ambas as câmaras, pelo que a constante infiltração de grandes volumes de água do rio justifica a permanente presença de uma bomba flutuante de captação de água, a qual remove a água do interior das câmaras e a devolve ao rio, deixando as câmaras “secas” para que a máquina giratória prossiga com a escavação.

Alcançada a cota de projecto é dada como terminada esta escavação. Seguidamente será aplicado betão no fundo de ambas as câmaras criando assim uma laje. (ver Fig. 3 p.23)

Não se verificou qualquer vestígio arqueológico, pelo que os trabalhos na zona de admissão de água do rio continuam normalmente.

DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2008

Relativamente à micro tuneladora Ø1000, foram detectadas anomalias mecânicas na micro tuneladora que impossibilitam o início dos trabalhos de perfuração, pelo que, considerando a época festiva em que nos encontramos, a empresa responsável por esta micro tuneladora decidiu calendarizar definitivamente o início da perfuração para o início de Janeiro de 2009.

Esta situação conduz-nos a algumas pausas no decorrer dos nossos trabalhos de acompanhamento.

Deste modo, a nossa presença em campo cinge-se, pontualmente, à prevenção de quaisquer trabalhos que poderão surgir noutras frentes de obra, sob forma de minimização.

Assim sendo, quaisquer situações meritórias do nosso acompanhamento serão igualmente descritas no teor deste relatório.

DIAS 18, 19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2008

Conforme se verificou ao longo dos dias 10, 11, 12 e 15 de Dezembro também nestes dias não se verificou qualquer facto a declarar. De igual modo a nossa presença em campo limitou-se ao acompanhamento da obra, não tendo sido registada nenhuma escavação ou qualquer outro tipo de intrusão. Decorreram trabalhos preparativos de obra civil sem qualquer condicionante do ponto de vista patrimonial-arqueológico.

A maior parte do tempo foi aproveitada para trabalho de gabinete no tratamento de informações recolhidas em campo e na organização de registos fotográficos.

DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2008

Foram efectuadas escavações na segunda câmara de captação (C2) até à cota em que já se encontra escavada a primeira (C1). Posteriormente a base desta câmara será igualmente betonada.

Esta escavação, tal como a primeira, foi efectuada com o auxílio de uma máquina giratória com um braço de grandes dimensões.

De igual modo foi verificada a presença de areias cinzentas de grão médio, bem calibradas, a baixa profundidade (aproximadamente 3 metros). Foi possível verificar que esta coloração provém de certo modo da grande presença de camadas compactas de lodos.

Localizadas, ambas, em leito de cheia a forte presença de água que se faz sentir no interior da câmara ao longo de todo o processo de escavação revela-se perfeitamente natural.

Grosso modo, verificaram-se as mesmas características que na escavação da primeira câmara de captação (C1) efectuada no dia 16 de Dezembro de 2008.

Ainda que as condições de acompanhamento (visibilidade das terras e areias que são extraídas) não sejam as mais pertinentes, não foi detectado qualquer vestígio de interesse histórico-arqueológico, pelo que os trabalhos prosseguem naturalmente sem qualquer condicionante.

DIA 24 E 26 DE DEZEMBRO DE 2008

Paragem das frentes de obra a que o nosso acompanhamento arqueológico corresponde devido às festividades de Natal

DIA 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2008

Ao longo destes dias foi efectuada uma rectificação na cota escavada na câmara de captação (C2) para que ambas as câmaras fiquem à mesma cota.

Após esta rectificação a base da câmara C2 foi betonada com betão de limpeza.

Assim sendo, a base de ambas as câmaras encontram-se à cota -11.20 metros.

DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2008 E 02 DE JANEIRO DE 2009

Paragem das frentes de obra a que o nosso acompanhamento arqueológico corresponde devido às festividades de Passagem de ano.

DIA 05 DE JANEIRO DE 2009

Através de uma bomba foi levado a cabo o escoamento da grande quantidade de água que se acumulou no interior das câmaras de captação.

Em certas zonas de ambas as câmaras onde se encontravam ainda restos de betão dos muros-guia foi dada continuidade às pequenas demolições pneumáticas visando remover definitivamente todas as estruturas que já não são necessárias no decorrer dos restantes trabalhos.

Não foi levada a cabo nenhuma escavação ou revolvimento de terras pelo que não se registou qualquer caso de interesse.

DIA 06 DE JANEIRO DE 2009

No rio uma empresa de serviços de batimetria apoiada por uma pequena embarcação insuflável colocou bóias que permitem delimitar a área onde decorrerão os trabalhos de execução dos colchões Reno. (Ver Fig. 17, Anexos)

Foi dado início ao alargamento do aterro na zona da tomada de água. Este alargamento visa criar uma plataforma que permita o acesso de uma máquina giratória até ao local onde posteriormente serão aplicados os colchões que proporcionarão uma área limpa na local onde as águas do rio serão captadas.

Do mesmo modo, deu-se início ao processo de aplicação de uma pequena ensecadeira metálica, previamente fabricada, no canal de água doce.

Trata-se de uma pequena caixa que encosta na lateral oeste da parede do canal ocupando uma área de aproximadamente 1,5 metros de largura extensível até à base do canal. Esta ensecadeira alcança apenas 50% da largura do canal na local onde é aplicada, dando possibilidade a que a água do canal continue a circular pelo exterior da ensecadeira.

Ao fim da tarde foram identificadas anomalias no comportamento das borrachas vedantes da ensecadeira – anomalias que impossibilitam a bomba de conseguir escoar toda a água do interior da ensecadeira, pelo que este trabalho se coloca em fase de rectificações.

Esta ensecadeira destina-se a criar uma zona seca na qual desembocará uma pequena tubagem de captação de água doce para o interior da central.

Relativamente à micro-tunelagem Ø 1000 os trabalhos encontram-se em fase de ultimate dos preparativos, após os quais se prosseguirá com o arranque da perfuração.

DIA 07 DE JANEIRO DE 2009

Na zona da Tomada de Água dá-se continuidade aos trabalhos do dia anterior, sem qualquer escavação ou remoção de terras e deste modo sem qualquer facto de interesse arqueológico a registar.

No poço de bombagem continuam os preparativos da máquina perfuradora de modo a que se possa prosseguir com os trabalhos de perfuração, contudo, um inesperado entupimento no sistema de tubagem que se encontra internamente acoplado à cabeça da tuneladora colocou os trabalhos em situação de atraso até que este problema fosse resolvido.

Pelas 18 horas com todas as anomalias rectificadas ficaram reunidas as condições e a perfuração teve início alcançando ainda neste dia aproximadamente 7 metros perfurados, ou seja, os 4 primeiros metros correspondentes ao comprimento dos dois elementos da cabeça perfuradora e os restantes 3 metros correspondentes a um tubo e mais metade de outro.

DIA 08 DE JANEIRO DE 2009

A micro-tuneladora Ø 1000 encontra-se já com aproximadamente 9 metros perfurados, ou seja, a restante metade do tubo que ficou por colocar no dia anterior mais outra metade de um novo tubo. Contudo a micro-tuneladora voltou a entupir devido às características geológicas da camada onde a cabeça da perfuradora se encontra a operar.

Com a perfuração a um nível distante do alcance antrópico a desarenadora tem devolvido areias argilosas de grão muito fino e bem calibradas, com uma tonalidade bege.

Até ao momento, ainda em início de perfuração, não se evidenciaram quaisquer vestígios de interesse arqueológico a registar. Continuamos a acompanhar estes trabalhos de forma preventiva e contínua.

DIA 09 DE JANEIRO DE 2009

Na Tomada de Água os trabalhos dão continuidade aos dias anteriores. Após verificação do alargamento do aterro na zona das câmaras de captação pelos topógrafos foi indicado que este alargamento até agora efectuado ainda não compreende as dimensões necessárias para cumprir a sua função. Neste Sentido, ao longo deste dia deu-se continuidade a este alargamento. (Ver Fig. 18, Anexos)

Na micro-tuneladora os trabalhos decorrem a um ritmo muito lento devido porque o local onde a cabeça perfuradora se encontra apresenta características geológicas que oferecem entraves ao progresso da perfuração. Apesar de já anteriormente referido, trata-se de uma camada de areias argilosas perante as quais o tipo de cabeça rotativa de perfuração que está a ser utilizado se revela impotente. Os entupimentos do sistema de perfuração são constantes. A equipa técnica alemã que opera no local crê que se trate apenas de uma fase cuja "barreira de progressão" será ultrapassável mas a um ritmo muito brando de forma a tentar-se evitar os constantes entupimentos.

Ainda que muito paulatinamente a desarenadora continua a devolver ao exterior as areias que vão sendo aspiradas do interior da perfuração – tal como no dia anterior tratam-se de areias argilosas de média compacticidade, grão muito fino, bem calibradas e de tonalidade bege.

Até ao momento não há qualquer vestígio a registar, pelo que os trabalhos continuam com normalidade.

DIA 12 DE JANEIRO DE 2009

Os trabalhos da micro-tuneladora continuam a um ritmo muito lento de acordo com as características geológicas do solo encontrado, características estas que se evidenciam oponentes ao rápido progresso destes trabalhos. A cabeça perfuradora ainda se encontra a escavar um nível de areias argilosas de grão muito fino – o tipo de cabeça perfuradora com que a máquina está equipada não é a

mais adequada para este tipo de solo, facto que justifica os continuos entupimentos que se têm vindo a verificar.

Sem qualquer vestígio de interesse arqueológico a registar os trabalhos continuam normalmente.

DIA 13 DE JANEIRO DE 2009

Relativamente à micro-tunelagem os trabalhos decorreram conforme os dias anteriores. A tuneladora ainda se encontra no nível de areias argilosas de grão muito fino as quais apresentam um notável entrave ao avanço da perfuradora. Actualmente está a ser utilizado um camião-cisterna que com o auxílio de uma bomba apropriada injecta água a grande pressão na zona dianteira da perfuradora de forma a minimizar o atrito causado pelas características geológicas das areias. Deste modo, o material torna-se menos denso e a tuneladora dificilmente entope. Esta técnica transforma, então, as areias argilosas em lama o que dificulta o nosso acompanhamento à saída na desarenadora.

DIA 14 DE JANEIRO DE 2009

No que diz respeito aos trabalhos de perfuração Ø1000 a micro-tuneladora começou hoje a alcançar uma camada geológica de menor compacticidade. Com areias ainda argilosas mas de grão mais grosso – inclusivamente começou a sair na desarenadora alguma quantidade considerável de cascalhos e britas, o que significa que os trabalhos de perfuração deverão começar a avançar a maior ritmo.

Pelas 16:10h no talude do dique que separa o leito-de-cheia da estrada, a Oeste do Rio e do canal de água doce, foi cravada uma prancha metálica que servirá futuramente de tampão a uma caixa de água – relativamente à captação de água doce do canal. Este canal construído em betão tem o seu início no Choupal – Coimbra dividindo-se na localidade de Ereira em dois diferentes trames: na margem Sul segue até à celulose da Portucel e na margem Norte termina em Lares. Este trame do canal que termina em Lares fornece água para regadio agrícola, sendo que o trame que termina na Portucel funciona como abastecimento industrial.

Na margem Norte, imediatamente a Oeste da prancha metálica que foi cravada escavou-se uma abertura no talude direito. Trata-se da preparação do local onde será construída em betão armado uma pequena caixa de comando correspondente à admissão de água doce. Essa caixa irá ter sensivelmente as dimensões de 1,60m por 1,20m, com uma profundidade/altura de 1,60 metros. Contudo, a escavação nesta área foi além destas dimensões de forma a proporcionar espaço para os trabalhos que aí irão decorrer. Assim sendo, esta escavação apresenta uma profundidade de 2m, uma largura igualmente de 2 metros e 6 metros de comprimento. Posteriormente estas medidas serão ajustados às dimensões da caixa que será construída. A prancha metálica que foi cravada apresenta dimensões maiores do que as

da área escavada, pois parte desta prancha encontra-se soterrada de forma a ficar suportada pela própria terra.

Segundo fonte oral, por parte de uma habitante local, este “dique”, que segue paralelo à estrada antiga até Montemor-o-Velho e que continua até ao Coupal/Coimbra, foi construído há cerca de vinte anos, aproximadamente, aquando da construção da Portucel, para servir de suporte deste mesmo canal a uma cota mais alta. Assim sendo, este canal encontra-se construído sobre o dique de terra a uma cota mais alta que a do Rio Mondego evitando deste modo que em época de cheias a água do rio contacte com a água doce do canal.

Esta foi, até ao momento, a única escavação acompanhada por nós no decurso das obras de construção da Central em que foi possível ver o corte estratigráfico deixado pela retroescavadora, pois é igualmente a única escavação executada sem recurso a estacas-prancha/perfis de Larsen.

Com uma altura/profundidade de 2 metros este corte apresenta uma camada vegetal de superfície (NE1 – 1º nível estratigráfico – mais recente) com uma espessura de 4 centímetros; uma camada (NE2 – 2º nível estratigráfico) com cerca de 50 centímetros de espessura (junto ao limite esquerdo e que se expande até 1,80 metros no limite direito com a estrada) de terras escuras com potência orgânica decomposta e algumas conchas de berbigão; e uma camada (NE3 – 3º nível estratigráfico – mais antigo) com 1,50 metros de espessura (dimensão da espessura a descoberto mas que se prolonga para baixo) de terras argilosas, de tonalidade alaranjada e forte presença de pedras cujas dimensões se compreendem entre os 2cm e os 5cm e algumas entre os 10cm e os 15cm. Considerando, então, tratar-se de um “talude” de terra construído há sensivelmente vinte anos atrás estas serão terras de empréstimo. Os trabalhos de escavação neste local terminaram pelas 17:50h.

Não foi identificado qualquer vestígio arqueológico pelo que não foi colocada nenhuma condição à progressão destes trabalhos.

DIA 15 DE JANEIRO DE 2009

Ao longo deste dia fizeram-se sentir condições climatéricas oponentes à realização de um bom acompanhamento arqueológico. As areias argilosas ao serem expelidas pela desarenadora transformaram-se em lama num curto espaço de tempo dada a intensidade das chuvas. Contudo, nos pequenos intervalos entre as fortes chuvadas tentámos estar presentes a acompanhar a saída destas areias.

Não foi identificado qualquer vestígio arqueológico.

DIA 16 DE JANEIRO DE 2009

Num momento em que a cabeça da micro-tuneladora se encontra a perfurar uma camada de areias de grão mais grosso e por isso com menor atrito ao desenvolvimento da própria perfuração, esta encontra-se, já, com aproximadamente quarenta metros perfurados. Para além das referidas areias de

grão médio é possível verificar uma moderada presença de cascalhos e seixos de médias dimensões. A velocidade com que a desarenadora expulsa este tipo de matéria dificulta a nossa presença a acompanhar a saída destas matérias imediatamente sobre a calha de rejeição desta máquina. Deste modo, por questões de segurança, afastamo-nos sensivelmente dois metros da área de descarga e aproximamo-nos para verificação durante a pausa que intervala cada segmento de perfuração e a colocação de um novo tubo.

É evidente a actual velocidade de desenvolvimento da perfuração relativamente ao desempenho que se tem vindo a registar até este momento de nova camada geológica, facto que aumenta a média diária de tubos aplicados de 1 para 4.

Após a nossa autorização verbal a área de descarga das areias foi limpa de forma a que novamente esta tenha capacidade para continuar a receber as areias que vão sendo rejeitadas pela desarenadora.

Tão importante quanto descrever os trabalhos que se vão desenvolvendo é referir que é notável o respeito e consideração que a equipa técnica encarregue por esta frente de obra tem revelado para connosco e pelo nosso trabalho. Este positivo exemplo leva-nos a afirmar que paulatinamente se vai conseguindo fomentar sensibilidade e respeito pelo património e pela função que a arqueologia preventiva ocupa ao acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos que vão decorrendo em ambientes de obra. Este processo “educativo” e “formativo” gradual torna-se cada vez mais importante e cooperante no que ao bom ambiente laboral e profissional diz respeito – criam-se assim novas mentalidades responsáveis pela preservação de testemunhos históricos.

DIA 19 DE JANEIRO DE 2009

A 1ª perfuração Ø 1000 encontra-se com 43 tubos colocados, ou seja, aproximadamente 90,5 metros perfurados; ficando assim a faltar perfurar sensivelmente 17 metros, ou seja, colocar 9 tubos.

Neste momento a cabeça perfuradora encontra-se numa nova camada geológica, motivo que justifica o notável aumento que se faz sentir no ritmo da perfuração diária. A desarenadora encontra-se neste momento a devolver areias de grão médio com uma tonalidade cinzenta escura e grande quantidade de lodo preto misturado, para além da forte presença de gravilhas e alguns cascalhos.

Ao longo deste dia não foi identificado qualquer vestígio arqueológico, pelo que os trabalhos continuam com normalidade

DIA 20 DE JANEIRO DE 2009

Durante a manhã deste dia, pelas 11:28 começaram a surgir na desarenadora pedaços de madeira e posteriormente alguns fragmentos cerâmicos recentes.

De imediato informámos a coordenadora científica dos nossos trabalhos, Doutora Alexandra Figueiredo, e consequentemente a Extensão de Pombal do IGESPAR, na pessoa da Dra. Helena Moura.

Prontamente contactámos o responsável da empresa Seth, Pedro Silva, que imediatamente nos enviou ao local o topógrafo Carlos Cacho. Solicitado por nós, este topógrafo, em parceria connosco, analisou em suporte digital o perfil longitudinal respeitante à micro-tuneladora e logo se verificou a localização precisa de onde provieram os materiais recolhidos. Os materiais começaram a surgir ao tubo nº 44 e terminaram ao tubo nº 45. O mesmo é dizer que neste momento a cabeça da perfuradora se localizava sob o talude Esquerdo do Dique que suporta o canal de água doce – nível secundário. (Ver Planta e Perfil Longitudinal, Anexos)

Foi recolhido um total de quinze fragmentos cerâmicos, quarenta e dois pedaços de madeira, um fragmento de vidro, um fragmento de borracha e um caroço de pêssego.

Concluiu-se que estes materiais se encontravam a uma profundidade de 5,20 metros no interior do já referido talude. Segundo o topógrafo Carlos Cacho este talude, bem como o seu dique e o canal de água doce foram construídos em 1995 aquando da execução do projecto de reabilitação do Baixo Mondego, pelo que a esta profundidade os materiais se encontravam em cota de enchimento de construção. Tratando-se de um pequeno conjunto “residual” de materiais, pobres em informação e, considerando atentamente a sua localização, não houve qualquer advertência à progressão da fase conclusiva em que os trabalhos de perfuração se encontravam.

Uma breve descrição e análise dos materiais recolhidos seguem em anexo neste mesmo relatório.

DIAS 21 A 23 DE JANEIRO DE 2009

Com a primeira perfuração Ø 1000 concluída os actuais trabalhos nesta frente de obra circunscrevem-se à desmontagem da micro-tuneladora e posteriormente à sua colocação e afinação no local onde será executada a segunda perfuração (aproximadamente 3 metros à esquerda da primeira). Deste modo, o actual estado dos trabalhos permite-nos direccionar a nossa atenção a trabalho de gabinete (relatório de progressão dos trabalhos), apesar de estarmos presentes em obra de forma preventiva ao longo destes dias.

Aproveitamos para referir que recebemos em obra, no dia 22 do corrente mês, a visita da Dra. Helena Moura para verificação dos materiais recolhidos e obtenção de informações acerca dos trabalhos de acompanhamento arqueológico que se têm vindo a desenvolver até à data.

DIA 26 DE JANEIRO DE 2009

No que respeita o arranque da segunda micro-tuneladora continuam a decorrer os trabalhos de preparação da tuneladora. Segundo o encarregado responsável espera-se que esta esteja em condições de dar início aos trabalhos de perfuração ainda esta semana.

Na zona da tomada de água decorrem trabalhos de remoção do aterro onde foi construída a ensecadeira da rejeição. Estes trabalhos contam com uma máquina giratória, de lança de grande dimensão, que lentamente se encontra a retirar do rio as pedras que já não se encontram a executar as funções para as quais aí foram colocadas.

Encontramo-nos a acompanhar estes trabalhos que decorrem na Golena direita do rio, de forma preventiva, considerando necessária atenção a esta zona sensível de proximidade com o rio – trata-se então de trabalhos que decorrem em zona húmida e cujo método de trabalho implica, ainda que de forma superficial, contacto directo e intrusivo nos materiais de fundo do rio nesta zona circundante. (Ver Fig. 24 e 25, Anexos)

Fomos informados, por parte do responsável da empresa *Seth*, de que os trabalhos relacionados com a execução dos colchões Reno (nivelamento do fundo do rio, enrrocamento, aplicação de TOT – pedras de todos os tamanhos e colocação dos colchões Reno), a Este das câmaras de captação, estão prestes a ter início.

DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2009

Os trabalhos de remoção do aterro que circunda a ensecadeira de rejeição do lado do rio continuam a ser efectuados. Posteriormente as estacas-prancha serão retiradas com o auxílio de uma grua.

No interior das câmaras de captação decorrem trabalhos de demolição de algumas partes betonadas bem como a preparação da parede que futuramente irá receber a cabeça da perfuradora da segunda micro-tuneladora Ø 1000.

No poço de bombagem a equipa da Pfeiffer/Manvia dá continuidade à preparação de todo o mecanismo da micro-tuneladora para que com brevidade a segunda perfuração possa começar.

Já se encontra na obra a equipa de mergulhadores profissionais que irá auxiliar na execução dos trabalhos no interior do rio. O início destes trabalhos aguarda o ultimar de alguns preparativos logísticos.

DIA 29 DE JANEIRO DE 2009

Pelas 11: 20 da manhã a perfuradora rompeu parte do betão da ensecadeira para poder entrar no terreno em direcção à câmara de captação. Após uma breve pausa para almoço os trabalhos de perfuração foram reiniciados. Actualmente a perfuração encontra-se com 6.10 metros perfurados (comprimento total dos dois elementos que compõem a cabeça da perfuradora).

Tal como previsto, pelo menos até este momento, têm saído pela desarenadora materiais geológicos de características semelhantes aos que saíram, na mesma extensão perfurada, na primeira tuneladora Ø 1000 – areias argilosas de grão muito fino com uma tonalidade bege.

Na tomada de água uma máquina giratória com uma balde de limpeza largo encontra-se a retirar material do rio de forma a nivelar o fundo nesta zona para que posteriormente os mergulhadores profissionais possam executar o seu trabalho. A acção intrusiva desta máquina tem está a ser permanentemente acompanhada de forma preventiva e minimizadora de possíveis impactos neste meio. Até ao momento não foi identificado qualquer vestígio arqueológico motivo que providencia com normalidade a progressão destes trabalhos. É, contudo, de salientar que as condições em que estes materiais se encontram a ser removidos dificulta a nossa percepção ao acompanhar estes trabalhos. As rochas que se encontram a ser retiradas do fundo do rio resultam de desmoronamento do aterro que foi recentemente executado; para além disso a máquina que labora no local tem retirado também grandes quantidades de areias e lodos.

DIA 30 DE JANEIRO DE 2009

No rio os trabalhos de nivelamento do fundo não tiveram hoje continuidade nem a equipa de mergulho profissional operou dadas as condições climatéricas e hidrográficas oponentes. As fortes correntes que se têm feito sentir arrastam consigo grandes quantidades de vegetação e árvores pondo em perigo a segurança dos mergulhadores. Iguamente esta forte corrente impossibilita que a máquina giratória proceda devidamente aos trabalhos de limpeza e nivelamento do fundo fluvial. Dadas estas circunstancias os trabalhos nesta frente encontram-se a aguardar condições mais favoráveis.

Relativamente à perfuração do segundo trame de tubagem Ø 1000, para além dos trabalhos efectuados no dia anterior, conforme supra descrito, ainda não houve qualquer desenvolvimento devido a anomalias no primeiro tubo que se tentou colocar. Segundo conseguimos apurar uma imperfeição na borracha vedante e o mau comportamento da cola de contacto que foi utilizada para fixar esta borracha tornaram impossível a progressão da perfuração. Estão, no entanto, a ser efectuadas as devidas correcções para que se possa dar continuidade aos trabalhos.

Assim sendo, não foi registado qualquer vestígio de interesse arqueológico.

DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2009

Os trabalhos no rio encontram-se cancelados a aguardar melhorias nas condições climatéricas e hidrográficas – a presença de grandes quantidades de lixos que são arrastados pelas fortes correntes impossibilitam a equipa de mergulho de trabalhar em segurança. Assim que se fizerem notar melhorias nas condições hidrográficas serão retomados os trabalhos.

Relativamente à micro-tunelacção esta encontra-se a exceder as expectativas. Ainda que a um ritmo lento a perfuração tem avançado de forma mais rápida que a primeira perfuração Ø 1000. Assim sendo, encontram-se neste momento 20,10 metros perfurados. Ainda em nível de areia argilosa de grão

muito fino bem calibrada, não se registou qualquer vestígio arqueológico e os trabalhos desenvolvem-se com normalidade.

DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2009

Conforme os dias anteriores os trabalhos de execução dos colchões Reno no rio encontram-se parados a aguardar melhorias nas condições hidrográficas.

No que diz respeito aos trabalhos de perfuração do segundo trame de tubagem Ø 1000 estes prosseguem sem entraves à sua progressão. Ainda que na desarenadora continuem a sair areias argilosas de grão muito fino, ao tubo nº 9 começaram também a ser expelidas britas com alguns cascalhos fluviais misturados.

Não tendo sido identificado, até ao momento, qualquer vestígio arqueológico os trabalhos desenvolvem-se com normalidade.

DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2009

Ao longo deste dia foi verificado um notável progresso no avanço da perfuração.

Actualmente a segunda micro-tunelização Ø 1000 encontra-se com aproximadamente setenta metros (70m) perfurados. A cabeça da perfuradora já se encontra no nível de areias de grão grosso, cinzentas, com alguma presença de lodos e cascalhos. Considerando que a cabeça perfuradora que se encontra a ser utilizada se enquadra nas características deste tipo de materiais é compreensível o ritmo elevando a que a perfuração se desenvolve neste momento.

Não há qualquer vestígio de interesse arqueológico a registar.

DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2009

A perfuração neste dia acabou no tubo nº 44, ou seja, 94 metros perfurados. A perfuração decorre a bom ritmo dadas as características dos materiais geológicos que se encontra a perfurar neste momento – areias grossas, acinzentadas, com algum lodo; é também visível a presença notável de cascalhos. Não foi registado qualquer vestígio arqueológico.

DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2009

Durante toda a manhã deste dia a perfuradora encontrou-se parada. Foi identificada uma avaria as baterias de alimentação eléctrica pelo que só ao fim da manhã foi possível proceder à substituição destas e dar continuidade aos trabalhos. Os trabalhos foram retomados pelas 12: 40.

Às 17: 30 a broca alcançou a parede de betão da câmara de captação (tubo nº 50) e não furou mais ao longo deste dia. Na próxima segunda-feira, dia 9 de Fevereiro, será dada continuidade a estes

trabalhos – a cabeça perfuradora será retirada do local com o auxílio de uma grua e posteriormente os hidráulicos da micro-tuneladora empurrarão os últimos tubos, mas neste caso sem necessidade de perfuração.

DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2009

No decorrer da operação de retirar a cabeça da perfuradora do local afiguraram-se algumas dificuldades. Foi necessário escavar-se a área imediatamente a Oeste das câmaras de captação de forma a facilitar os trabalhos. Esta escavação localizada não apresentou qualquer sensibilidade visto tratar-se de uma área cujas terras são de empréstimo e já anteriormente foram acompanhadas aquando da sua extracção e deposição (segundo CHAVES)⁵.

Uma abertura em torno da saída da tubagem, tendo em conta a baixa cota a que se encontra o nível freático nesta zona de Golena do rio, possibilitou a entrada de grande quantidade de água e areias para o interior das câmaras (sensivelmente 40m³) – este material foi retirado parcialmente com o auxílio de uma máquina giratória para que os trabalhos no interior das mesmas pudessem prosseguir. Até à conclusão da selagem desta abertura continua a passar, ininterruptamente, água para o interior das câmaras, sendo esta continuamente retirada por intermédio de bombas de forte rendimento.

Os trabalhos do rio (preparação e execução dos colchões Reno) ainda se encontram parados devido às opoentes condições hidrográficas e atmosféricas que se têm feito sentir nos últimos dias. Assim que estas condições se normalizem será dada continuidade aos referidos trabalhos.

DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2009

No interior da câmara de captação (C2) continuam os trabalhos de remoção da cabeça da perfuradora. Houve uma ligeira derrocada das terras do talude provisório executado pela escavação de apoio à remoção da perfuradora. Esta situação foi imediatamente controlada com o auxílio da máquina giratória presente no local.

Considerando estes factores é compreensível os trabalhos de contacto directo com o solo se encontrarem parados.

⁵ Vide CHAVES, Carlos Alberto Roque Neto; (2008) – *Relatório Final – Central de Ciclo Combinado de Lares – 1ª fase; s/ref.*

DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2009

Dadas as circunstâncias em que a frente de obra correspondente aos trabalhos da tomada de água se encontram estão parados todos os trabalhos que implicam contacto directo com o solo, motivo que se afigurou pertinente a que dirigíssemos a nossa atenção a trabalho de gabinete: tratamento de dados para relatório.

Neste sentido, durante este período procedeu-se ao tratamento de fotografias e outros registos para que estes possam figurar de forma cuidada e adequada no próximo relatório de progressão dos trabalhos.

Dadas as melhorias das condições hidrográficas que se têm feito sentir ao longo destes dias está previsto a curto prazo o reiniciar dos trabalhos de execução dos colchões Reno no rio.

DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2009

Durante ambos os dias decorreram trabalhos de topografia no interior do rio de forma a delimitar a área a ser intervencionada. Foram colocadas barras de ferro verticais devidamente cotadas com recurso a estação total por parte de um topógrafo.

Duas máquinas giratórias presentes no local removeram a parte superficial (aproximadamente com um metro de espessura) de uma secção da plataforma em aterro de forma a facilitar o acesso posterior e conseqüentemente a continuidade dos trabalhos.

DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2009

Deu-se início, definitivamente, aos trabalhos do rio. A equipa de dois mergulhadores profissionais apoiou os trabalhos de aplicação e nivelamento do enrocamento que irá suportar os colchões Reno. A metodologia adoptada por estes mergulhadores consistiu num mergulhador a verificar a acção do balde da máquina giratória no interior do rio segurando um cabo ligado ao outro mergulhador que se encontrava em terra a receber os sinais transmitidos por através deste cabo – será esta a metodologia em prática no decorrer destes trabalhos.

Estes trabalhos estão a ser acompanhados continuamente – até ao momento as terras retiradas não evidenciaram qualquer vestígio arqueológico.

Ainda que esta área submersa tenha sido prospectada anteriormente é merecedora de atenção considerando relevante a intrusão provocada pela acção da máquina giratória no fundo do rio.

Duas máquinas giratórias permanentemente no aterro do rio colocam rochas de grandes dimensões nas áreas onde posteriormente serão aplicados os colchões Reno. Enquanto uma máquina equipada com um balde dentado remove parte do aterro e coloca as rochas de maior dimensão num monte, a outra, equipada com um balde largo e sem dentes, aplica-as nos locais identificados pelos mergulhadores de forma a tornar o fundo do rio o mais consistente possível. Este processo permite aumentar a compacticidade do fundo do rio de forma a que a estabilidade dos colchões seja assim garantida.

Foram efectuados alguns mergulhos de verificação de cotas e desníveis do enrocamento aplicado. Após instruções dos mergulhadores o operador da giratória prossegue com as devidas alterações.

Paralelamente a estes trabalhos deu-se início à operação da perfuração dirigida (HDD). Trata-se de um mecanismo de perfuração cuja direcção da perfuração é manualmente controlada. Mecanicamente o rumo da perfuração é administrado por intermédio de jactos de água a grandes pressões. A utilização da Bentonite (argila natural) permite a consolidação das paredes do espaço perfurado minimizando as possibilidades de movimento dos materiais geológicos que compõem esse mesmo espaço. No momento do arranque o aparelho HDD comporta-se a uma inclinação de aproximadamente 24° aproximando-se progressivamente da inclinação pretendida para a tubagem.

Num total de 67 metros de comprimentos perfurados corresponde uma inclinação que oscila entre os 6° (fase inicial), os 4° (fase intermédia) e os 3,5° (fase final).

Ao contrário do procedimento da micro tunelacção a perfuração dirigida decorre sem a colocação imediata de tubagem. Neste caso específico a perfuração foi executada integralmente sem aplicação de tubos, tendo sido estes aplicados em fase posterior. Após concluída a perfuração prosseguiu-se com a operação de limpeza da área perfurada recorrendo a uma “pinha” metálica que arrastada no sentido oposto ao da progressão da perfuração limpou toda a zona – foram retiradas todas as terras (camadas superficiais) e bentonites residuais. Posteriormente um elemento inteiro de tubagem (formado por tubos com 20 centímetros de diâmetro e 6 metros de comprimentos, todos eles unidos entre si) foi colocado com o auxílio de uma grua que o suportou na vertical obedecendo a um certo ângulo de inclinação de forma a facilitar a sua colocação.

A primeira fase deste trabalho consistiu na escavação e construção de um pequeno poço de ataque com aproximadamente 60 centímetros de profundidade para a partir deste se dar início à perfuração dirigida.

Não foi identificado qualquer vestígio arqueológico, motivo que justificou um desenvolvimento dos trabalhos sem qualquer advertência.

(Ver Fig. 2, p. 24 e Fig. 3, p. 25)

DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2009

Deu-se continuidade aos trabalhos anteriores, concluindo inteiramente a perfuração dirigida.

Em suma, os trabalhos relacionados com a captação de água doce do canal resumem-se fundamentalmente em três fases: “traves contínuos” e caixa de visita, perfuração HDD, vala a céu aberto pela estrada de forma a ligar a tubagem PEAD à caixa de visita.

DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2009

Dá-se continuidade aos trabalhos do rio – conforme tem vindo a acontecer as máquinas giratórias acompanhadas por mergulhadores profissionais executam o enrocamento na área delimitada do rio proporcionado assim a robustez pretendida para suportar os colchões Reno.

É possível verificar que constantemente o balde da máquina giratória traz para a superfície quantidades significativas de matéria geológica do fundo do rio. A remoção do aterro de terras de empréstimo não se viabiliza possível de ser executada sem implicar o contacto directo com estes materiais. Permanentemente no local acompanhamos todos os trabalhos de forma a ser possível justificar cumpridos os procedimentos legais de prevenção arqueológica neste contexto de obra civil.

DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2009

Durante a manhã uma máquina giratória presente no local procedeu à construção de uma plataforma em rochas de grande dimensão para que a grua de 200 toneladas aí possa ficar parada a aplicar os colchões Reno no rio – foi então necessário proceder-se à reunião das condições de segurança necessárias para este tipo de veículo operar. Assim sendo, foi descarregada uma grande quantidade de blocos de calcário de forma a construir uma plataforma de trabalho, junto ao rio. A deposição desses blocos circunscreveu-se a uma área restrita e limitada, apenas a necessária para a grua. Esta área, na margem Norte do rio, corresponde a parte do seu talude abrangendo parcialmente alguns metros quadrados de golena. Esta área foi verificada não tendo sido identificado qualquer obstáculo à execução deste trabalho.

Durante a mesma manhã foram necessárias algumas pausas nos trabalhos para verificações e rectificações topográficas. Permanentemente equipas de topografia verificam as cotas da aplicação dos enrocamentos garantindo deste modo as ideais condições para colocação dos colchões.

Pela tarde prosseguiu-se com os trabalhos de remoção de aterro e colocação de enrocamento na zona delimitada do rio com a constante supervisão da equipa de mergulho profissional.

DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2009

Prosseguiram-se com os trabalhos que têm vindo a decorrer no rio.

Foi aberta uma cavidade em frente às câmaras de captação, entre os muros-ala das mesmas. Esta escavação localizada ainda em terras de empréstimo não evidenciou qualquer vestígio arqueológico. Contudo, a mesma será posteriormente aprofundada até à cota do fundo do rio. (Ver Fig. 1, p. 24)

Os trabalhos acompanhados ao longo do presente mês e seguinte desenvolvem-se de uma forma contínua, em bloco, tornando-se menos complexo descrever a nossa abordagem dos mesmos de uma forma menos detalhada, o contrário afigurar-se-ia opoente a uma razoável leitura e interpretação dos mesmos. Neste sentido, ao contrário do que aconteceu ao longo dos anteriores relatórios de progressão dos trabalhos, o presente relatório e o seguinte apresentarão essa mesma descrição dos trabalhos, e consequentemente do nosso acompanhamento, organizada semanalmente.

DIAS 02 A 06 DE MARÇO DE 2009

Durante este período de cinco dias, tal como tem vindo a acontecer, deu-se continuidade aos trabalhos do rio. Presentemente considera-se que já tenha sido removido aproximadamente 70% da totalidade do aterro de terras de empréstimo. Conforme já descrito, após a remoção gradual do aterro é aplicado TOT (pedras de todos os tamanhos) que seguidamente é corrigido e nivelado com enrocamento de menor granulometria de forma a colmatar os espaços em aberto.

Ao longo destes dias a máquina giratória, com a supervisão da equipa de mergulho profissional, tem estado a trabalhar na área imediatamente à frente das camaradas de captação, entre os muros-ala.

Foram identificadas pelos mergulhadores algumas rochas mal posicionadas, as quais foram imediatamente removidas.

Junto com o material do aterro tem sido extraída uma quantidade considerável de material do fundo do rio. Areias e lodos que inevitavelmente são removidos junto com o aterro.

DIAS 09 A 13 DE MARÇO DE 2009

Foram rectificadas cotas em algumas partes da área onde serão colocados os colchões Reno. Os mergulhadores identificaram pequenas áreas onde o enrocamento se encontrava desnivelado sendo necessário corrigir-se a sua dispersão.

Paralelamente a estes trabalhos foram betonadas as paredes das câmaras de captação. De acordo com estes trabalhos de betonagem foi necessária a paragem temporária dos trabalhos no rio, considerando a área de manobra da máquina insuficiente para ambas as frentes de trabalho operarem comumente. Assim que a betonagem ficou concluída retomaram-se os trabalhos.

A quantidade significativa de material calcário que tem sido retirada do fundo do rio é transportada por “Dumpers” de grande tonelagem e depositado em monte num espaço que dista a cento e cinquenta metros do local de extracção, até que nova utilidade lhe seja conferida.

DIAS 16 A 20 DE MARÇO DE 2009

A um ritmo pouco significativo procedeu-se às últimas rectificações dos trabalhos de forma a garantir seguidamente a aplicação dos colchões Reno.

Neste momento aproximadamente 85% do aterro já se encontra removido, ficando a faltar apenas a parte lateral das câmaras de captação. Esta parte minoritária será removida apenas quando os colchões Reno estiverem aplicados na sua totalidade, pelo que esta servirá de base de manobra para as máquinas até á conclusão dos trabalhos.

Assim sendo, as câmaras de captação encontram-se protegidas da água do rio apenas por uma cortina de perfis de Larsen - “estacas-prancha”, as quais aí permanecerão até á conclusão dos trabalhos do rio e das câmaras.

Durante esta semana foi executada a armação de ferro, a cofragem e a consequente betonagem da laje superior de uma das câmaras (C2).

DIAS 23 A 27 DE MARÇO DE 2009

Após se ter preparado o talude e a adjacente plataforma de material rochoso (bruto) para estacionamento da grua, ficaram reunidas as condições para se dar início à aplicação dos colchões Reno. Este trabalho envolveu contacto com material geológico de empréstimo e de forma superficial. Verificou-se uma ligeira intrusão em “zona virgem/natural” perceptível quando a máquina giratória colocava esse material no “Dumper”. (Ver Fig. 31, Anexos) Trata-se de areias do rio misturadas com gravilhas de empréstimo que regularizam a capa superior do enrocamento.

Não foi verificado qualquer vestígio arqueológico.

Na manhã do dia 26 foram rectificadas os últimos preparativos para a aplicação dos colchões Reno – os mergulhadores identificaram e removeram com o auxílio de uma grua algumas pedras de grandes dimensões que estavam mal posicionadas. Da parte da tarde, começaram a ser aplicados os colchões. Uma grua de 200 toneladas auxiliada pelos mergulhadores profissionais coloca um a um os colchões Reno no devido local, obedecendo à orientação prévia da topografia. (Ver Fig. 28 e 29, Anexos) Prevê-se aproximadamente uma duração entre 7 a 13 dias para concluir estes trabalhos. Ao nível de sensibilidade arqueológica este trabalho pontual não se afigura relevante, pois, desenvolve-se ao longo da área já verificada ao longo das prospecções subaquáticas por nós realizadas. Contudo, salvaguarda-se a possibilidade de a qualquer momento ser necessário proceder-se a alguma intervenção directa no solo. Neste sentido continuamos a acompanhar estes trabalhos.

DIAS 30 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2009

Durante esta semana iniciaram-se os trabalhos relativos à perfuração de Ø 1000 (trados contínuos).

Com o auxílio de uma pequena grua com “martelo vibratório de cravação” suspenso foram cravados dois perfis metálicos (vigas H) nos quais foi posteriormente soldada uma prancha (chapa) metálica. (Ver Fig. 32, Anexos) Esta estrutura serviu de entivação, isolada, frontal impeditiva ao desmoronamento de terras do talude na zona de arranque da perfuração. Deste modo foi necessário abrir-se um círculo com o mesmo diâmetro que a broca ao centro desta prancha.

Imediatamente a Noroeste desta entivação metálica foi escavado um rectângulo com as dimensões de 2m de profundidade (cota de projecto – 6200mm), 12 m de comprimento e 4m de largura. Esta escavação serviu de “poço de ataque” à perfuração. A execução desta escavação, considerando que corta parte da estrada transversalmente, originou a necessidade de se criar um desvio à circulação viária. Neste sentido foi construído, de forma provisória, um aumento na largura da estrada nesta zona específica.

No interior da área escavada foi montada a máquina perfuradora - um complexo mecanismo horizontal sobre uma estrutura de dois “carris” paralelos nos quais a estrutura de perfuração avança através força de braços pneumáticos. (Ver Fig. 33, Anexos) O método de perfuração consistiu numa broca (sem fim) segmentada num total de cinco elementos e montada no interior de cada tubo, também estes num total de cinco. Deste modo, a broca avançava a perfurar ao mesmo tempo que a máquina empurrava broca e tubo ao mesmo tempo. Terminada a perfuração e aplicação respectiva a cada segmento da tubagem procedeu-se a uma breve paragem para soldar cada elemento entre si para que no final da perfuração o que inicialmente eram cinco tubos se tornassem apenas num único tubo.

A execução desta escavação colocou a descoberto quatro cortes estratigráficos, correspondentes a cada lado do rectângulo escavado. (Ver Fig. 36, Anexos) Considerando que esta escavação se localiza sobre uma estrada alcatroada e que a sua profundidade é de apenas 2 metros é perceptível que a estratigrafia corresponda a níveis de reenchimentos e revolvimentos recentes. Verificámos que a primeira camada, cerca de 10cm de espessura, corresponde ao betuminoso da estrada; uma segunda camada corresponde a gravilhas e pedras misturadas com terra solta de tonalidade castanha clara; a terceira camada corresponde a terras cinzentas com presença pouco significativa de gravilhas e de grande compactidade; uma quarta camada de gravilhas de grão muito grande com terras alaranjadas e de elevada compactidade; uma quinta camada, de menor espessura, acinzentada de argilas de argilas lodosas de grão muito fino; uma sexta camada, igualmente de menor espessura que as anteriores, castanha alaranjada de argilas de grão fino e por fim a sétima camada (comum ao fundo da escavação) corresponde a um nível de areão de grão grosso com cor cinzenta e fraca compactidade. (Analisar relações estratigráficas Fig. 36, Anexos) Foi possível verificar através destes cortes que até à cota escavada estamos perante níveis recentes de aumentos de cota do terreno para a construção desta

estrada. O facto desta se localizar próxima e paralela ao rio poderia evidenciar vestígios arqueológicos de utilização de recursos fluviais, contudo, tal não foi detectável.

Relativamente ao sistema mecânico propriamente dito este ficou, no final da semana, montado e pronto a operar.

Não foi identificado qualquer vestígio arqueológico, pelo que os trabalhos puderam decorrer com normalidade.

DIAS 06 A 09 DE ABRIL DE 2009

No início desta semana procedeu-se a um conjunto de verificações e rectificações topográficas de forma a garantir que o equipamento de furação se encontra devidamente nivelado e direccionado obedecendo aos requisitos técnicos do projecto.

Deu-se início à perfuração durante a tarde do dia 7 e concluiu-se na tarde do dia 8. Ao nível técnico este tipo de perfuração circunscreveu-se às características mecânicas do equipamento – este equipamento apresenta um sistema de ejeção das terras extraídas que consiste numa passadeira rolante disposta de forma perpendicular ao alinhamento da máquina e é através desta passadeira rolante que as terras são devolvidas ao exterior. (Ver Fig. 4, pág. 22) O nosso acompanhamento consistiu em assistir permanentemente a este processo de forma a evitar quaisquer possibilidades de intrusão ou destruição de património arqueológico que pudesse existir ao longo da área a ser perfurada e/ou escavada.

Contrariando os níveis estratigráficos evidentes nos cortes da escavação as terras provenientes desta perfuração de 26 metros sob o canal de água doce evidenciaram-se portadoras de areias granulometricamente grossas de cor cinzenta escura com alguma presença localizada e pouco significativa de lodos igualmente cinzentos. Maioritariamente as terras apresentavam tonalidade castanha.

Não foi identificado qualquer vestígio arqueológico até à conclusão destes trabalhos.

Todo o equipamento foi desmontado e a área ficou desobstruída.

DIAS 13 A 017 DE ABRIL DE 2009

Após a desmontagem de todo o equipamento de perfuração, ficando aberta uma área desnecessária, procedeu-se ao aterro de parte da escavação, ficando apenas a boca do tubo a descoberto até que se dê continuidade a estes trabalhos. Posteriormente foi aqui aplicada uma caixa quadrangular em betão. (Ver Fig. 5, pág. 23)

DIAS 20 A 24 DE ABRIL DE 2009

Deu-se início aos trabalhos de reposição dos taludes. Primeiramente foi necessário corrigir o perfil da secção de talude correspondente à zona onde se localiza a boca-de-lobo da rejeição. Neste sentido a máquina giratória colocou mais pedras nesta parte do talude de forma a torná-lo o mais próximo possível coerente com o restante talude. (Ver Fig. 6, pág. 23) Seguidamente a mesma giratória deslocou-se para a zona lateral esquerda das câmaras de captação. Aqui foi necessário remover parte do aterro que se encontrava para além do limite original deste talude e só depois se procedeu à execução do talude propriamente dito. Após concluído este trabalho a máquina giratória procedeu à remoção de pedras calcárias de grandes dimensões que se encontravam no fundo do rio junto ao talude do lado direito das câmaras de captação.

Estes trabalhos continuarão na semana seguinte.

DIAS 20 A 24 DE ABRIL DE 2009

Dando continuidade aos trabalhos da semana anterior a máquina giratória termina a remoção das pedras excedentes no fundo do rio, na base do talude. Constantemente foram sendo verificadas as cotas deste talude à medida que a giratória fazia as devidas correcções. Após este trabalho deu-se início à reconstrução do talude de modo a que fique o mais próximo possível do original.

DIAS 27 A 30 DE ABRIL DE 2009

Foram feitos os últimos acertos nos taludes do rio no que respeita à colocação da camada superior em pedra solta

Entre a estrada antiga que faz ligação a Montemo-O-Velho e a ribeira uma máquina giratória procedeu à execução de um acesso para facilitar posteriormente os trabalhos relativos à escavação de uma vala de 60 metros de comprimento e de duas caixas de betão. Este trabalho implicou revolvimento localizado de terras pré-existentes. Não foi identificado qualquer vestígio arqueológico pelo que os trabalhos prosseguiram com normalidade

DIA 14 DE MAIO DE 2009

A nossa presença foi solicitada para o dia 14 de Maio, para proceder à verificação das terras que foram removidas no decorrer da escavação da vala. O acompanhamento foi realizado na reposição das mesmas ao local de onde foram retiradas.

As terras encontravam-se amplamente revolvidas (recentemente esta área foi alvo de instalação de rede de gás) e, tratando-se de uma zona húmida (ribeiro), é evidente a acentuada presença de materiais orgânicos (canas, raízes, pedaços de madeira, etc.) juntamente com algum lixo doméstico residual.

À superfície não foi identificado qualquer indicio de vestígios arqueológicos.

Os trabalhos terminaram normalmente neste mesmo dia, devolvendo à área intervencionada o aspecto original.

FICHEIRO FOTOGRÁFICO

Fig.1 – Pormenor de corte com “estratigrafia” de revolvimento

Fig.2 – Perfuração vertical para coluna de brita (1ª fase – cota de maior dureza)

Fig.3 – Reforço de betão no interior da enscadeira para melhor isolamento durante a perfuração

Fig.4 – Interior da ensecadeira – colocação de bombas de drenagem de água

Fig.5 – Areias resultantes dos dois primeiros metros da micro tunelacão

Fig.6 – Areias a serem expelidas pela desrenadora

Fig. 7 – Pormenor de dos muros-guia da câmara de captação (C1)

Fig. 8 – Conjunto de fragmentos de cerâmica recente encontrados na saída de terras da desarenadora

Fig. 9 – Elemento pétreo com encaixe talhado, proveniente das terras de empréstimo retiradas de uma vala (fora do seu contexto original)

Fig. 10 – Regularização do betão no interior das paredes moldadas do poço de bombagem

Fig. 11 – Escavação no interior das paredes moldadas do poço de bombagem

Fig. 12 – Anel metálico de escoramento do interior das paredes moldadas do poço de bombagem

Fig. 13 – Pormenor de das armações em ferro das paredes das câmaras de captação durante escavação

Fig. 14 – Pequena máquina escavadora durante escavação no interior do poço de bombagem.

Fig. 15 – Elevada presença de água no interior da câmara de captação (C1) aquando da sua escavação.

Fig. 16 – Pormenor dos trabalhos de escavação no interior do poço de bombagem com máquina giratória e auxiliada por uma pequena máquina escavadora.

Fig. 17 – Equipa de Batimetria a colocar bóias de delimitação dos trabalhos do rio

Fig. 18 – Trabalhos de avanço do aterro da margem direita do rio.

Fig. 19 – Raspagem de corte estratigráfico para posterior verificação e registo.

Fig. 20 – Pormenor dos trabalhos de escavação no local de construção da caixa de comando de água doce do canal.

Fig. 21 – Pormenor do corte estratigráfico com relação métrica.

Fig. 22 – Vista geral do corte estratigráfico causado pela escavação com respectiva legendagem de camadas.

- . — Limite entre corte e base da escavação
- Interfaces

Fig. 23 – Amostragem de material recolhido na rejeição da desarenadora.

Fig. 24 – Máquina giratória a remover aterro do rio – aterro que circunda a enseadeira da rejeição.

Fig. 25 – Pormenor de escavação em terras de empréstimo no aterro entre os muros-ala das câmaras de captação

Fig. 26 – Poço de ataque na perfuração HDD.

Fig. 27 – Pormenor de tubagem PEAD.

Fig. 28 – Pormenor de colchão Reno a ser colocado

Fig. 29 – Mergulhador a alinhar a posição do colchão Reno à superfície da água

Fig. 30 – Máquina giratória a colocar TOT (pedras de todos os tamanhos) no fundo do rio.

Fig. 31 – “Dumper” de grande tonelagem a descarregar TOT para ser aplicado no fundo do rio.

Fig. 32 – Pormenor da cravação da prancha metálica (entivação)

Fig. 33 – Vista geral da perfuradora e um elemento da tubagem Ø 1000

Fig. 34 – Pormenor da passadeira rolante por onde saem as terras neste sistema de perfuração.

Fig. 35 – Caixa de betão à entrada do tubo de Ø 1000.

Fig. 36 – Pormenor de corte estratigráfico da escavação e respectivas camadas – poço de ataque para a perfuração de Ø 1000.

Fig. 37 – Pormenor de talude reposto na zona da boca-de-lobo da Rejeição.

Fig. 38 – Área da escavação da vala e uma das caixas.

Fig. 39 – Pormenor de uma caixa em betão e terras envolventes

ACCCL (1).JPG

ACCCL (10).JPG

ACCCL (100).J...

ACCCL (101).J...

ACCCL (102).J...

ACCCL (103).J...

ACCCL (104).J...

ACCCL (105).J...

ACCCL (106).J...

ACCCL (107).J...

ACCCL (108).J...

ACCCL (109).J...

ACCCL (11).JPG

ACCCL (110).J...

ACCCL (111).J...

ACCCL (112).J...

ACCCL (113).J...

ACCCL (114).J...

ACCCL (115).J...

ACCCL (116).J...

ACCCL (117).J...

ACCCL (118).J...

ACCCL (119).J...

ACCCL (12).JPG

ACCCL (120).J...

ACCCL (121).J...

ACCCL (122).J...

ACCCL (123).J...

ACCCL (124).J...

ACCCL (125).J...

ACCCL (126).J...

ACCCL (127).J...

ACCCL (128).J...

ACCCL (129).J...

ACCCL (13).JPG

ACCCL (130).J...

ACCCL (131).J...

ACCCL (132).J...

ACCCL (133).J...

ACCCL (134).J...

ACCCL (135).J...

ACCCL (136).J...

ACCCL (137).J...

ACCCL (138).J...

ACCCL (139).J...

ACCCL (14).JPG

ACCCL (140).J...

ACCCL (141).J...

ACCCL (142).J...

ACCCL (143).J...

ACCCL (144).J...

ACCCL (145).J...

ACCCL (146).J...

ACCCL (147).J...

ACCCL (148).J...

ACCCL (149).J...

ACCCL (15).JPG

ACCCL (150).J...

ACCCL (151).J...

ACCCL (152).J...

ACCCL (153).J...

ACCCL (154).J...

ACCCL (155).J...

ACCCL (156).J...

ACCCL (157).J...

ACCCL (158).J...

ACCCL (159).J...

ACCCL (16).JPG

ACCCL (160).J...

ACCCL (161).J...

ACCCL (162).J...

ACCCL (163).J...

ACCCL (164).J...

ACCCL (165).J...

ACCCL (166).J...

ACCCL (167).J...

ACCCL (168).J...

ACCCL (169).J...

ACCCL (17).JPG

ACCCL (170).J...

ACCCL (171).J...

ACCCL (172).J...

ACCCL (173).J...

ACCCL (174).J...

ACCCL (175).J...

ACCCL (176).J...

ACCCL (177).J...

ACCCL (178).J...

ACCCL (179).J...

ACCCL (18).JPG

ACCCL (180).J...

ACCCL (181).J...

ACCCL (182).J...

ACCCL (183).J...

ACCCL (184).J...

ACCCL (185).J...

ACCCL (186).J...

ACCCL (187).J...

ACCCL (188).J...

ACCCL (189).J...

ACCCL (19).JPG

ACCCL (190).J...

ACCCL (191).J...

ACCCL (192).J...

ACCCL (193).J...

ACCCL (194).J...

ACCCL (195).J...

ACCCL (196).J...

ACCCL (197).J...

ACCCL (198).J...

ACCCL (199).J...

ACCCL (2).JPG

ACCCL (20).JPG

ACCCL (200).J...

ACCCL (201).J...

ACCCL (202).J...

ACCCL (203).J...

ACCCL (204).J...

ACCCL (205).J...

ACCCL (206).J...

ACCCL (207).J...

ACCCL (208).J...

ACCCL (209).J...

ACCCL (21).JPG

ACCCL (210).J...

ACCCL (211).J...

ACCCL (212).J...

ACCCL (213).J...

ACCCL (214).J...

ACCCL (215).J...

ACCCL (216).J...

ACCCL (217).J...

ACCCL (218).J...

ACCCL (219).J...

ACCCL (22).JPG

ACCCL (220).J...

ACCCL (221).J...

ACCCL (222).J...

ACCCL (223).J...

ACCCL (224).J...

ACCCL (225).J...

ACCCL (226).J...

ACCCL (227).J...

ACCCL (228).J...

ACCCL (229).J...

ACCCL (23).JPG

ACCCL (230).J...

ACCCL (231).J...

ACCCL (232).J...

ACCCL (233).J...

ACCCL (234).J...

ACCCL (235).J...

ACCCL (236).J...

ACCCL (237).J...

ACCCL (238).J...

ACCCL (239).J...

ACCCL (24).JPG

ACCCL (240).J...

ACCCL (241).J...

ACCCL (242).J...

ACCCL (243).J...

ACCCL (244).J...

ACCCL (245).J...

ACCCL (246).J...

ACCCL (247).J...

ACCCL (248).J...

ACCCL (249).J...

ACCCL (25).JPG

ACCCL (250).J...

ACCCL (251).J...

ACCCL (252).J...

ACCCL (253).J...

ACCCL (254).J...

ACCCL (255).J...

ACCCL (256).J...

ACCCL (257).J...

ACCCL (258).J...

ACCCL (259).J...

ACCCL (26).JPG

ACCCL (260).J...

ACCCL (261).J...

ACCCL (262).J...

ACCCL (263).J...

ACCCL (264).J...

ACCCL (265).J...

ACCCL (266).J...

ACCCL (267).J...

ACCCL (268).J...

ACCCL (269).J...

ACCCL (27).JPG

ACCCL (270).J...

ACCCL (271).J...

ACCCL (272).J...

ACCCL (273).J...

ACCCL (274).J...

ACCCL (275).J...

ACCCL (276).J...

ACCCL (277).J...

ACCCL (278).J...

ACCCL (279).J...

ACCCL (28).JPG

ACCCL (280).J...

ACCCL (281).J...

ACCCL (282).J...

ACCCL (283).J...

ACCCL (284).J...

ACCCL (285).J...

ACCCL (286).J...

ACCCL (287).J...

ACCCL (288).J...

ACCCL (289).J...

ACCCL (29).JPG

ACCCL (290).J...

ACCCL (291).J...

ACCCL (292).J...

ACCCL (293).J...

ACCCL (294).J...

ACCCL (295).J...

ACCCL (296).J...

ACCCL (297).J...

ACCCL (298).J...

ACCCL (299).J...

ACCCL (3).JPG

ACCCL (30).JPG

ACCCL (300).J...

ACCCL (301).J...

ACCCL (302).J...

ACCCL (303).J...

ACCCL (304).J...

ACCCL (305).J...

ACCCL (306).J...

ACCCL (307).J...

ACCCL (308).J...

ACCCL (309).J...

ACCCL (31).JPG

ACCCL (310).J...

ACCCL (311).J...

ACCCL (312).J...

ACCCL (313).J...

ACCCL (314).J...

ACCCL (315).J...

ACCCL (316).J...

ACCCL (317).J...

ACCCL (318).J...

ACCCL (319).J...

ACCCL (32).JPG

ACCCL (320).J...

ACCCL (321).J...

ACCCL (322).J...

ACCCL (323).J...

ACCCL (324).J...

ACCCL (325).J...

ACCCL (326).J...

ACCCL (327).J...

ACCCL (328).J...

ACCCL (329).J...

ACCCL (33).JPG

ACCCL (330).J...

ACCCL (331).J...

ACCCL (332).J...

ACCCL (333).J...

ACCCL (334).J...

ACCCL (335).J...

ACCCL (336).J...

ACCCL (337).J...

ACCCL (338).J...

ACCCL (339).J...

ACCCL (34).JPG

ACCCL (340).J...

ACCCL (341).J...

ACCCL (342).J...

ACCCL (343).J...

ACCCL (344).J...

ACCCL (345).J...

ACCCL (346).J...

ACCCL (347).J...

ACCCL (348).J...

ACCCL (349).J...

ACCCL (35).JPG

ACCCL (350).J...

ACCCL (351).J...

ACCCL (352).J...

ACCCL (353).J...

ACCCL (354).J...

ACCCL (355).J...

ACCCL (356).J...

ACCCL (357).J...

ACCCL (358).J...

ACCCL (359).J...

ACCCL (36).JPG

ACCCL (360).J...

ACCCL (361).J...

ACCCL (362).J...

ACCCL (363).J...

ACCCL (364).J...

ACCCL (365).J...

ACCCL (366).J...

ACCCL (367).J...

ACCCL (368).J...

ACCCL (369).J...

ACCCL (37).JPG

ACCCL (370).J...

ACCCL (371).J...

ACCCL (372).J...

ACCCL (373).J...

ACCCL (374).J...

ACCCL (375).J...

ACCCL (376).J...

ACCCL (377).J...

ACCCL (378).J...

ACCCL (379).J...

ACCCL (38).JPG

ACCCL (380).J...

ACCCL (381).J...

ACCCL (382).J...

ACCCL (383).J...

ACCCL (384).J...

ACCCL (385).J...

ACCCL (386).J...

ACCCL (387).J...

ACCCL (388).J...

ACCCL (389).J...

ACCCL (39).JPG

ACCCL (390).J...

ACCCL (391).J...

ACCCL (392).J...

ACCCL (393).J...

ACCCL (394).J...

ACCCL (395).J...

ACCCL (396).J...

ACCCL (397).J...

ACCCL (398).J...

ACCCL (399).J...

ACCCL (4).JPG

ACCCL (40).JPG

ACCCL (400).J...

ACCCL (401).J...

ACCCL (402).J...

ACCCL (403).J...

ACCCL (404).J...

ACCCL (405).J...

ACCCL (406).J...

ACCCL (407).J...

ACCCL (408).J...

ACCCL (409).J...

ACCCL (41).JPG

ACCCL (410).J...

ACCCL (411).J...

ACCCL (412).J...

ACCCL (413).J...

ACCCL (414).J...

ACCCL (415).J...

ACCCL (416).J...

ACCCL (417).J...

ACCCL (418).J...

ACCCL (419).J...

ACCCL (42).JPG

ACCCL (420).J...

ACCCL (421).J...

ACCCL (422).J...

ACCCL (423).J...

ACCCL (424).J...

ACCCL (425).J...

ACCCL (426).J...

ACCCL (427).J...

ACCCL (428).J...

ACCCL (429).J...

ACCCL (43).JPG

ACCCL (430).J...

ACCCL (431).J...

ACCCL (432).J...

ACCCL (433).J...

ACCCL (434).J...

ACCCL (435).J...

ACCCL (436).J...

ACCCL (437).J...

ACCCL (438).J...

ACCCL (439).J...

ACCCL (44).JPG

ACCCL (440).J...

ACCCL (441).J...

ACCCL (442).J...

ACCCL (443).J...

ACCCL (444).J...

ACCCL (445).J...

ACCCL (446).J...

ACCCL (447).J...

ACCCL (448).J...

ACCCL (449).J...

ACCCL (45).JPG

ACCCL (450).J...

ACCCL (451).J...

ACCCL (452).J...

ACCCL (453).J...

ACCCL (454).J...

ACCCL (455).J...

ACCCL (456).J...

ACCCL (457).J...

ACCCL (458).J...

ACCCL (459).J...

ACCCL (46).JPG

ACCCL (460).J...

ACCCL (461).J...

ACCCL (462).J...

ACCCL (463).J...

ACCCL (464).J...

ACCCL (465).J...

ACCCL (466).J...

ACCCL (467).J...

ACCCL (468).J...

ACCCL (469).J...

ACCCL (47).JPG

ACCCL (470).J...

ACCCL (471).J...

ACCCL (472).J...

ACCCL (473).J...

ACCCL (474).J...

ACCCL (475).J...

ACCCL (476).J...

ACCCL (477).J...

ACCCL (478).J...

ACCCL (479).J...

ACCCL (48).JPG

ACCCL (480).J...

ACCCL (481).J...

ACCCL (482).J...

ACCCL (483).J...

ACCCL (484).J...

ACCCL (485).J...

ACCCL (486).J...

ACCCL (487).J...

ACCCL (488).J...

ACCCL (489).J...

ACCCL (49).JPG

ACCCL (490).J...

ACCCL (491).J...

ACCCL (492).J...

ACCCL (493).J...

ACCCL (494).J...

ACCCL (495).J...

ACCCL (496).J...

ACCCL (497).J...

ACCCL (498).J...

ACCCL (499).J...

ACCCL (5).JPG

ACCCL (50).JPG

ACCCL (500).J...

ACCCL (501).J...

ACCCL (502).J...

ACCCL (503).J...

ACCCL (504).J...

ACCCL (505).J...

ACCCL (506).J...

ACCCL (507).J...

ACCCL (508).J...

ACCCL (509).J...

ACCCL (51).JPG

ACCCL (510).J...

ACCCL (511).J...

ACCCL (512).J...

ACCCL (513).J...

ACCCL (514).J...

ACCCL (515).J...

ACCCL (516).J...

ACCCL (517).J...

ACCCL (518).J...

ACCCL (519).J...

ACCCL (52).JPG

ACCCL (520).J...

ACCCL (521).J...

ACCCL (522).J...

ACCCL (523).J...

ACCCL (524).J...

ACCCL (525).J...

ACCCL (526).J...

ACCCL (527).J...

ACCCL (528).J...

ACCCL (529).J...

ACCCL (53).JPG

ACCCL (530).J...

ACCCL (531).J...

ACCCL (532).J...

ACCCL (533).J...

ACCCL (534).J...

ACCCL (535).J...

ACCCL (536).J...

ACCCL (537).J...

ACCCL (538).J...

ACCCL (539).J...

ACCCL (54).JPG

ACCCL (540).J...

ACCCL (541).J...

ACCCL (542).J...

ACCCL (543).J...

ACCCL (544).J...

ACCCL (545).J...

ACCCL (546).J...

ACCCL (547).J...

ACCCL (548).J...

ACCCL (549).J...

ACCCL (55).JPG

ACCCL (550).J...

ACCCL (551).J...

ACCCL (552).J...

ACCCL (553).J...

ACCCL (554).J...

ACCCL (555).J...

ACCCL (556).J...

ACCCL (557).J...

ACCCL (558).J...

ACCCL (559).J...

ACCCL (56).JPG

ACCCL (560).J...

ACCCL (561).J...

ACCCL (562).J...

ACCCL (563).J...

ACCCL (564).J...

ACCCL (565).J...

ACCCL (566).J...

ACCCL (567).J...

ACCCL (568).J...

ACCCL (569).J...

ACCCL (57).JPG

ACCCL (570).J...

ACCCL (571).J...

ACCCL (572).J...

ACCCL (573).J...

ACCCL (574).J...

ACCCL (575).J...

ACCCL (576).J...

ACCCL (577).J...

ACCCL (578).J...

ACCCL (579).J...

ACCCL (58).JPG

ACCCL (580).J...

ACCCL (581).J...

ACCCL (582).J...

ACCCL (583).J...

ACCCL (584).J...

ACCCL (585).J...

ACCCL (586).J...

ACCCL (587).J...

ACCCL (588).J...

ACCCL (589).J...

ACCCL (59).JPG

ACCCL (590).J...

ACCCL (591).J...

ACCCL (592).J...

ACCCL (593).J...

ACCCL (594).J...

ACCCL (595).J...

ACCCL (596).J...

ACCCL (597).J...

ACCCL (598).J...

ACCCL (599).J...

ACCCL (6).JPG

ACCCL (60).JPG

ACCCL (600).J...

ACCCL (601).J...

ACCCL (602).J...

ACCCL (603).J...

ACCCL (604).J...

ACCCL (605).J...

ACCCL (606).J...

ACCCL (607).J...

ACCCL (608).J...

ACCCL (609).J...

ACCCL (61).JPG

ACCCL (610).J...

ACCCL (611).J...

ACCCL (612).J...

ACCCL (613).J...

ACCCL (614).J...

ACCCL (615).J...

ACCCL (616).J...

ACCCL (617).J...

ACCCL (618).J...

ACCCL (619).J...

ACCCL (62).JPG

ACCCL (620).J...

ACCCL (621).J...

ACCCL (622).J...

ACCCL (623).J...

ACCCL (624).J...

ACCCL (625).J...

ACCCL (626).J...

ACCCL (627).J...

ACCCL (628).J...

ACCCL (629).J...

ACCCL (63).JPG

ACCCL (630).J...

ACCCL (631).J...

ACCCL (632).J...

ACCCL (633).J...

ACCCL (634).J...

ACCCL (635).J...

ACCCL (636).J...

ACCCL (637).J...

ACCCL (638).J...

ACCCL (639).J...

ACCCL (64).JPG

ACCCL (640).J...

ACCCL (641).J...

ACCCL (642).J...

ACCCL (643).J...

ACCCL (644).J...

ACCCL (645).J...

ACCCL (646).J...

ACCCL (647).J...

ACCCL (648).J...

ACCCL (649).J...

ACCCL (65).JPG

ACCCL (650).J...

ACCCL (651).J...

ACCCL (652).J...

ACCCL (653).J...

ACCCL (654).J...

ACCCL (655).J...

ACCCL (656).J...

ACCCL (657).J...

ACCCL (658).J...

ACCCL (659).J...

ACCCL (66).JPG

ACCCL (660).J...

ACCCL (661).J...

ACCCL (662).J...

ACCCL (663).J...

ACCCL (664).J...

ACCCL (665).J...

ACCCL (666).J...

ACCCL (667).J...

ACCCL (668).J...

ACCCL (669).J...

ACCCL (67).JPG

ACCCL (670).J...

ACCCL (671).J...

ACCCL (672).J...

ACCCL (673).J...

ACCCL (674).J...

ACCCL (675).J...

ACCCL (676).J...

ACCCL (677).J...

ACCCL (678).J...

ACCCL (679).J...

ACCCL (68).JPG

ACCCL (680).J...

ACCCL (681).J...

ACCCL (682).J...

ACCCL (683).J...

ACCCL (684).J...

ACCCL (685).J...

ACCCL (686).J...

ACCCL (687).J...

ACCCL (688).J...

ACCCL (689).J...

ACCCL (69).JPG

ACCCL (690).J...

ACCCL (691).J...

ACCCL (692).J...

ACCCL (693).J...

ACCCL (694).J...

ACCCL (695).J...

ACCCL (696).J...

ACCCL (697).J...

ACCCL (698).J...

ACCCL (699).J...

ACCCL (7).JPG

ACCCL (70).JPG

ACCCL (700).J...

ACCCL (701).J...

ACCCL (702).J...

ACCCL (703).J...

ACCCL (704).J...

ACCCL (705).J...

ACCCL (706).J...

ACCCL (707).J...

ACCCL (708).J...

ACCCL (709).J...

ACCCL (71).JPG

ACCCL (710).J...

ACCCL (711).J...

ACCCL (712).J...

ACCCL (713).J...

ACCCL (714).J...

ACCCL (715).J...

ACCCL (716).J...

ACCCL (717).J...

ACCCL (718).J...

ACCCL (719).J...

ACCCL (72).JPG

ACCCL (720).J...

ACCCL (721).J...

ACCCL (722).J...

ACCCL (723).J...

ACCCL (724).J...

ACCCL (725).J...

ACCCL (726).J...

ACCCL (727).J...

ACCCL (728).J...

ACCCL (729).J...

ACCCL (73).JPG

ACCCL (730).J...

ACCCL (731).J...

ACCCL (732).J...

ACCCL (733).J...

ACCCL (734).J...

ACCCL (735).J...

ACCCL (736).J...

ACCCL (737).J...

ACCCL (738).J...

ACCCL (739).J...

ACCCL (74).JPG

ACCCL (740).J...

ACCCL (741).J...

ACCCL (742).J...

ACCCL (743).J...

ACCCL (744).J...

ACCCL (745).J...

ACCCL (746).J...

ACCCL (747).J...

ACCCL (748).J...

ACCCL (749).J...

ACCCL (75).JPG

ACCCL (750).J...

ACCCL (751).J...

ACCCL (752).J...

ACCCL (753).J...

ACCCL (754).J...

ACCCL (755).J...

ACCCL (756).J...

ACCCL (757).J...

ACCCL (758).J...

ACCCL (759).J...

ACCCL (76).JPG

ACCCL (760).J...

ACCCL (761).J...

ACCCL (762).J...

ACCCL (763).J...

ACCCL (764).J...

ACCCL (765).J...

ACCCL (766).J...

ACCCL (767).J...

ACCCL (768).J...

ACCCL (769).J...

ACCCL (77).JPG

ACCCL (770).J...

ACCCL (771).J...

ACCCL (772).J...

ACCCL (773).J...

ACCCL (774).J...

ACCCL (775).J...

ACCCL (776).J...

ACCCL (777).J...

ACCCL (778).J...

ACCCL (779).J...

ACCCL (78).JPG

ACCCL (780).J...

ACCCL (781).J...

ACCCL (782).J...

ACCCL (783).J...

ACCCL (784).J...

ACCCL (785).J...

ACCCL (786).J...

ACCCL (787).J...

ACCCL (788).J...

ACCCL (789).J...

ACCCL (79).JPG

ACCCL (790).J...

ACCCL (791).J...

ACCCL (792).J...

ACCCL (793).J...

ACCCL (794).J...

ACCCL (795).J...

ACCCL (796).J...

ACCCL (797).J...

ACCCL (798).J...

ACCCL (799).J...

ACCCL (8).JPG

ACCCL (80).JPG

ACCCL (800).J...

ACCCL (801).J...

ACCCL (802).J...

ACCCL (803).J...

ACCCL (804).J...

ACCCL (805).J...

ACCCL (806).J...

ACCCL (807).J...

ACCCL (808).J...

ACCCL (809).J...

ACCCL (81).JPG

ACCCL (810).J...

ACCCL (811).J...

ACCCL (812).J...

ACCCL (813).J...

ACCCL (814).J...

ACCCL (815).J...

ACCCL (816).J...

ACCCL (817).J...

ACCCL (818).J...

ACCCL (819).J...

ACCCL (82).JPG

ACCCL (820).J...

ACCCL (821).J...

ACCCL (822).J...

ACCCL (823).J...

ACCCL (824).J...

ACCCL (825).J...

ACCCL (826).J...

ACCCL (827).J...

ACCCL (828).J...

ACCCL (829).J...

ACCCL (83).JPG

ACCCL (830).J...

ACCCL (831).J...

ACCCL (832).J...

ACCCL (833).J...

ACCCL (84).JPG

ACCCL (85).JPG

ACCCL (86).JPG

ACCCL (87).JPG

ACCCL (88).JPG

ACCCL (89).JPG

ACCCL (9).JPG

ACCCL (90).JPG

ACCCL (91).JPG

ACCCL (92).JPG

ACCCL (93).JPG

ACCCL (94).JPG

ACCCL (95).JPG

ACCCL (96).JPG

ACCCL (97).JPG

ACCCL (98).JPG

ACCCL (99).JPG

ACCCL.JPG

CROQUI DA TOMADA DE ÁGUA - C.C.C. LARES

PLANTA DO SECTOR INICIAL DA TOMADA DE ÁGUA – LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS

PERFIL LONGITUDINAL DE LOCALIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DIANTEIROS DA PRIMEIRA TUNELAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS RECOLHIDOS

Planta geral da Tomada de Água

ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO

Proposta de Preparação dos Colchões 24-03-2009

143un de colchões inteiros = 1.231,23 m²

6 un de colchões tipo 1a = 36,60 m²

2 un de colchões tipo 1b ou rachão = 8,40 m²

1 un de colchões tipo 1c ou rachão = 5,26 m²

TOTAL A EXECUTAR = 1.281.49 m²

TOTAL PREVISTO NO PROJECTO= 1.247.81 m²

Infraestruturas Enterradas – vala e caixas – perfil longitudinal

Infraestruturas Enterradas – planta geral de implementação

